

**REGISTER BAHASA HUKUM PERSIDANGAN DI
PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA : KAJIAN TINDAK
TUTUR**

Oleh:

Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum. (Ketua)

NIDN: 0030126406

Drs. Akhmad Murtadlo, M.Pd. (Anggota)

NIDN: 0008055606

SUMBER DANA DIPA FKIP UNMUL TAHUN ANGGARAN 2017

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2017

LEMBAR PENGESAHAN

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Judul | : Register Bahasa Hukum Persidangan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda:
Kajian Tindak Tutur |
| 2. Ketua Peneliti | |
| a. Nama | : Dr. Widyatmike Gede Mulawarman |
| b. NIP | : 196412301989032001 |
| c. Jabatan Fungsional/ Gol. | : Lektor Kepala/ IV B |
| d. Jurusan/Prodi | : Pendidikan Bahasa dan Seni/
Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 3. Tim Peneliti | : Drs. Akhmad Murtadlo, M.Hum. |
| 4. Lama penelitian | : Delapan Bulan |
| 5. Pembayaran/Jumlah Pembayaran | : DIPA FKIP UNMUL Tahun
Anggaran 2017 |
| Jumlah Anggaran | : Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah) |

Samarinda, 30 Oktober 2017

Mengetahui

Dekan FKIP UNMUL

Ketua Peneliti

Prof.Dr.Muh.Amir Masruhim, M.Kes
NIP. 19601027 198503 1 001

Dr. Widyatmike GM, M.Hum.
NIP. 196412301989032001

ABSTRAK

REGISTER BAHASA HUKUM PERSIDANGANDI PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA: KAJIAN TINDAK TUTUR

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis gejala bahasa yang terjadi di dalam kegiatan persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda. Menganalisis kegiatan tersebut dengan cara merekam semua pembicaraan dalam persidangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik register bahasa hukum dan peristiwa tutur penggunaan bahasa pada saat persidangan yang menjadi konteks tindak tutur di Pengadilan Negeri Samarinda. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (1) teknik observasi, (2) teknik perekaman, (3) metode simak catat, dan (4) metode cakap. Perekaman dilakukan sebagai proses teknik pengumpulan data primer dengan cara merekam, untuk itu peneliti hadir di ruang sidang ketika dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Namun pembantu bahasa tidak mengetahui tentang objek penelitian ini yang mereka ketahui hanyalah sekedar pengambilan data untuk penelitian. Setelah dilakukan perekaman, hasil rekaman ditranskripsikan ke dalam bentuk bahasa tulis. Dalam penelitian ini diperlukan pula pencatatan lapangan dimaksudkan untuk mencatat gejala atau peristiwa yang dapat dijangkau melalui observasi dan perekaman. Pencatatan lapangan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan observasi dan perekaman. Hasil dari pencatatan lapangan adalah catatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk tabel. Data penelitian yang diperoleh adalah, gejala bahasa berupa peristiwa tutur dan tindak tutur. Gejala bahasa yang berupa peristiwa tutur dan tindak tutur ini memiliki tiga kasus. Pada ketiga kasus tersebut mengenai *setting*, *scene*, dan *ends* memiliki analisis yang berbeda dikarenakan situasi, kondisi, maksud dan nada bicara mereka berbeda. Sedangkan, mengenai *act*, *participant*, *instrumentalities*, *norm* dan *genre* memiliki analisis yang sama dikarenakan bentuk ujaran, jalur bahasa, aturan bahasa dan jenis bentuk penyampaian yang sama pada setiap kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) karakteristik register bahasa hukum terstruktur yang pertuturannya diawali pernyataan- pertanyaan- jawaban yang sifatnya konsisten (2) peristiwa tutur yang menyertainya setiap pertuturan menggambar konteks sebagai perwujudan SPEAKING, (3) Setiap peserta pertuturan bertutur menggambarkan tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi, dan (4) Setiap pertuturan mewujudkan fungsi bahasa sebagai berikut a) permohonan ijin, mempersilakan, memerintah, berjanji.

Kata Kunci: Register bahasa hukum, kajian tindak tutur

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Luaran Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pengertian Pragmatik	4
B. Fungsi Variasi Bahasa	4
C. Pemakai Bahasa atau <u>Masyarakat Tuter</u>	10
D. Peristiwa Tuter dan Tindur Turur	12
BAB III.METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisis Data	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kondisi ini dibuktikan, setiap berinteraksi dengan orang lain selalu menggunakan bahasa baik verbal maupun nonverbal. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap beraktivitas, untuk mengekspresikan dirinya pemakai bahasa selalu menggunakan bahasa dengan berbagai ragam bahasa yang berbeda.

Ketika kita mencoba mendalami lebih jauh tentang penggunaan bahasa secara internal saja tanpa memperhatikan sesuatu di luar kebahasaan, maka kita akan menemukan sebuah bidang ilmu yang mempelajari struktur kebahasaan yang dikenal dengan linguistik. Selanjutnya bila struktur kebahasaan itu sudah dihubungkan dengan sesuatu di luar kebahasaan, misalnya sosial (pengguna bahasa) disebut sosiolinguistik. Sosiolinguistik juga dapat dikatakan sebagai cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antarbahasa dengan sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Dalam buku *Sosiolinguistik* (Abdul Chaer dan Agustin), Fishman (1972, 1976) mengatakan “...*study of who speak what language to whom and when*”

Bahasa sebagai objek dalam sosiolinguistik tidak dilihat atau didekati sebagai bahasa, sebagaimana linguistik umum tetapi sebagai sarana komunikasi dalam masyarakat. Dalam masyarakat pemakai bahasa merupakan faktor yang penting untuk menentukan lancar atau tidaknya suatu komunikasi. Oleh karena itu,

ketepatan berbahasa sangat diperlukan demi kelancaran komunikasi. Ketepatan berbahasa tidak hanya berupa ketepatan memilih kata dan merangkai kata tetapi juga ketepatan melihat situasi. Artinya pemakai bahasa harus selalu tahu bagaimana menggunakan kalimat yang baik atau tepat, juga harus melihat dalam situasi apa dia berbicara, kapan, dimana, dengan siapa, dan untuk apa' yang selanjutnya dikenal dengan konteks.

Penggunaan bahasa antraindividu agar saling mengerti dan menangkap informasi berdasarkan konteks tertentu atau sesuai bidang tertentu dikenal dengan istilah register (Chaer, 1995:90). Register adalah sebuah fenomena kebahasaan yang ada di dalam masyarakat. Register merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya sifat-sifat khas keperluan pemakainya, misalnya bahasa tulis terdapat bahasa iklan, bahasa tunjuk, bahasa artikel, dan sebagainya, dalam bahasa lisan terdapat bahasa lawak, bahasa politik, bahasa doa, bahasa pialang dan sebagainya. Hal ini adalah salah satu bagian dari variasi bahasa dalam sosiolinguistik.

Secara sederhana Pride dan Holmes merumuskan sosiolinguistik sebagai “.....the study of language as part of culture and society,” yaitu kajian bahasa sebagai bagian dari kebudayaan dan masyarakat. Sosiolinguistik menelaah penggunaan bahasa sebagai alat interaksi anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sebagai unsur penting di samping bahasa sendiri dalam penelaahan sosiolinguistik. Tata bahasa tidak lengkap apabila dalam kaidah-kaidahnya tidak dimasukkan faktor sosial seperti umur, keluarga, latar belakang, dan kelompok masyarakat. Faktor sosial berpengaruh terhadap munculnya variasi bahasa, baik berupa kalimat maupun ujaran dalam masyarakat.

Trudgill (1983) mengungkapkan sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai gejala sosial dan gejala kebudayaan. Bahasa bukan hanya dianggap sebagai gejala sosial melainkan juga gejala kebudayaan. Implikasinya adalah bahasa dikaitkan dengan kebudayaan masih menjadi cakupan sosiolinguistik, dan ini dapat dimengerti karena setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan tertentu. Sebagai anggota masyarakat sosiolinguistik terikat oleh nilai-nilai budaya masyarakat, termasuk nilai-nilai ketika dia menggunakan bahasa. Nilai selalu terkait dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan ini diwujudkan dalam kaidah-kaidah yang sebagian besar tidak tertulis tapi dipatuhi oleh warga masyarakat. Apa pun warna batasan itu, sosiolinguistik itu meliputi tiga hal, yakni bahasa, masyarakat, dan hubungan antara bahasadan masyarakat.

Berdasarkan batasan-batasan tentang sosiolinguistik di atas dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik itu meliputi tiga hal, yakni bahasa, masyarakat, dan hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik membahas atau mengkaji bahasa sehubungan dengan penutur ,bahasa sebagai anggota asyarakat. Bagaimana bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya untuk saling bertukar pendapat da berinteraksi antara individu satu dengan lainnya.

Adanya berbagai macam perbedaan dalam masyarakat seperti jenis kelamin, umur, status, dan kelas mengakibatkan berbagai macam variasi bahasa. Manusia dalam masyarakat mempunyai sifat elastis karena manusia bermasyarakat sehingga menempati tempat dan menemui suasana yang sangat bervariasi. Di samping sebab-sebab di atas, variasi bahasa juga diakibatkan oleh manusia itu sendiri secara

alamiah yang mempunyai daya kreatif. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam (Chaer dan Agustina, 2004: 61).

Dalam berkomunikasi akan terjadi keragaman atau variasi bahasa seperti komunikasi yang terjadi dalam proses persidangan akan menghasilkan bentuk-bentuk tuturan yang memiliki karakteristik tersendiri. Gejala kebahasaan yang sering terjadi dalam persidangan di pengadilan negeri adalah peristiwa tutur dan tindak tutur dilakukan antara hakim, pengacara (pranata hukum di pengadilan) saksi dan terdakwa . Terdapat banyak tuturan yang terjadi dalam persidangan di pengadilan negeri tersebut.

Penelitian ini fokus pada variasi berupa register pemakaian bahasa dalam pertuturan di persidangan yang dianalisis dalam perspektif sosiolinguistik. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang penggunaan register dalam bahasa hukum khususnya pertuturan bahasa hukum. Selain itu, akan menggambarkan pula kondisi sosiolinguistik dari partisipan pranata hukum dan terdakwa dalam persidangan. Ini sangat penting karena melalui hasil yang diperoleh akan dijadikan referensi pengajaran bahasa yang baik dan benar dalam keterampilan berbicara secara formal dan ilmiah.

Gejala kebahasaan yang sering terjadi dalam persidangan di pengadilan negeri menunjukkan karakteristik peristiwa tutur dan tindak tutur tersendiri. Peristiwa tutur tersebut dilakukan antara hakim, pengacara, dan terdakwa. Terdapat banyak tuturan yang terjadi dalam persidangan di pengadilan negeri tersebut.

Biasanya para penutur dan lawan tutur memiliki suatu maksud atau alasan. Maksud atau alasan tersebut bermacam-macam. Berdasarkan latar belakang ini maka permasalahan dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana karakteristik register bahasa hukum di Pengadilan Negeri Kota Samarinda? Bagaimana karakteristik register bahasa hukum dalam penggunaan bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda ?
2. Bagaimana peristiwa tutur yang terjadi dalam penggunaan bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda?
3. Bagaimana maksud tindak tutur yang terjadi dalam penggunaan bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda?
4. Bagaimana fungsi bahasa register bahasa hukum dalam penggunaan bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan karakteristik register bahasa hukum dalam penggunaan bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda
2. Mendeskripsikan peristiwa tutur yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda
3. Mendeskripsikan tindak tutur yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda

4. Mendeskripsikan fungsi bahasa register hukum persidangan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda.

C. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian tentang register bahasa hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang akan peneliti laksanakan berkenaan untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai staf pengajar pada Jurusan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Mulawarman.
2. Memberi informassi dan pengetahuan tentang tindak tutur dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda.
3. Sumbangan pengetahuan bagi kepentingan perkembangan bahasa Indonesia dan pemeliharaan serta pelestarian bahasa Indonesia.
4. Sumbangan data bagi para peneliti selanjutnya, khususnya para peneliti tindak tutur.

D. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional. Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala regional, nasional, maupun internasional. Selain itu penelitian ini juga memiliki luaran sebagai pengayaan bahan ajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian terutama pembelajaran Bahasa Indonesia di Fakultas Hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Variasi Bahasa

Menurut Abdul Chaer dan Leonie Agustina dalam buku “*Sosiolinguistik, perkenalan awal*” (2010: 61) Sebagai sebuah bahasa (*langue*) mempunyai sistem dan sub sistem yang dipahami oleh semua penutur bahasa. Namun, karena penutur bahasa tersebut berada dalam masyarakat tutur yang bukan termasuk kumpulan manusia yang homogen, maka wujud bahasa yang kongkret yang (*parole*), menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi (catatan: istilah variasi sebagai padanan kata inggris *variety* bukan *variation*). Terjadinya keragaman disebabkan oleh penuturnya yang tidak homogen, dan juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam.

Misalnya ketika kita membandingkan lafal atau perkataan atau tulisan dalam percakapan dua orang yang berlainan, kita akan lebih jelas melihat perbedaan-perbedaannya. Apalagi kalau kedua orang yang lafalnya atau bahasanya kita bandingkan itu datang dari daerah yang berlainan kelompok atau keadaan social yang berbeda, situasi bahasa dan tingkat formalitas yang berlainan, ataupun tahun atau zaman yang berlainan, maka akan lebih terang dan nyata perbedaannya, seperti contoh yang disebut “kates” di suatu daerah tertentu menamakan “papaya”, dalam suatu keadaan sosial kata “aku” dalam keadaan sosial lain lebih sesuai dipakai “saya” .

Perbedaan bahasa-bahasa itulah menghasilkan ragam-ragam bahasa yang disebut dengan istilah-istilah yang berlainan. Menurut Halliday berikut ini ada istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam variasi bahasa :

1. Ragam bahasa yang berhubungan dengan daerah atau lokasi geografis dinamakan dialek.

Contoh : 1. Dialek bahasa Jawa daerah Tegal

“ *Koen arep maring ngendi?*” (kamu mau kemana?)

2. Dialek bahasa Jawa daerah Pekalongan

“ *Koe pak ring ndi?*” (kamu mau kemana?)

Walaupun sama-sama berasal dari bahasa Jawa tetapi bahasa daerah Tegal memakai “*koen*”, sedangkan “*koe*” untuk di daerah Pekalongan yang artinya “aku”

3. Ragam bahasa yang berhubungan dengan kelompok sosial dinamakan sosiolek.

Contoh : 1. Ragam bahasa yang digunakan di kalangan Mahasiswa

“ Apakah kamu sudah mengurus KRS?”

2. Ragam bahasa yang digunakan di kalangan penjual sayur

“ Lombok sekarang harganya naik lagi”

Ragam bahasa yang digunakan oleh mahasiswa adalah pembicaraan mengenai perkuliahan, yaitu KRS yang artinya itu adalah sebuah kartu rencana studi untuk mereka, sedangkan pembicaraan yang di gunakan oleh penjual sayur adalah pembicaraan mengenai harga-harga sayur yang mereka jual.

3. Ragam bahasa yang berhubungan dengan situasi berbahasa atau tingkat formalitas dinamakan fungsiolek.

Contoh : Ragam bahasa yang digunakan pada saat rapat di Sekolah

“Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, saya *ajukan* proposal kepada Diknas untuk meminta bantuan sarana dan prasarana untuk sekolah kita”

Kata “ajukan” tidak termasuk kata baku dan bukan bersifat formal, seharusnya diganti menjadi “mengajukan”.

B. Fungsi Variasi Bahasa

Menurut Abdul Chaer (2008) mengatakan bahwa dalam hal variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Variasi atau ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keanekaragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Kegiatan di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana komunikasi

Digunakan dalam berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam, misalnya, komunikasi ilmiah, komunikasi bisnis, komunikasi kerja, dan komunikasi sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka perlu berkomunikasi dalam berbagai lingkungan di tempat mereka, antara anggota keluarga – komunikasi keluarga, antaranggota masyarakat – komunikasi sosial dan antarilmuan – komunikasi ilmiah.

2. Sebagai sarana integrasi dan adaptasi

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara merupakan fungsi integratif. Indikator kedudukannya sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:

- a. Bahasa dalam kegiatan resmi
- b. Bahasa pengantar di sekolah
- c. Alat komunikasi pada tingkat nasional
- d. Alat pengembangan budaya

Dengan bahasa, orang dapat menyatakan hidup bersama, bahkan bahasa menimbulkan suatu kekuatan yang merupakan sinergi dengan orang lain.

Misalnya : Seseorang tidak akan menggunakan bahasa ilmiah ketika berbelanja, seorang ibu tidak akan menggunakan bahasa bisnis ketika menasehati anaknya.

3. Sebagai kontrol sosial

Berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami. Dalam kehidupan sehari-hari dapat berbentuk komunikasi timbal balik, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, masing-masing dapat mengendalikan komunikasi dan memberi saran, kritik dan lain-lain.

4. Sebagai sarana memahami diri

Dalam membangun karakter seseorang harus dapat memahami dan mengidentifikasi kondisi dirinya terlebih dahulu. Pemahaman ini mencakup kemampuan fisik, emosi, kecerdasan dan lain-lain.

5. Sebagai sarana ekspresi diri

Dapat dilakukan dari tingkat yang paling sederhana sampai dengan tingkat yang kompleks.

Ekspresi paling sederhana misalnya untuk menyatakan cinta, lapar, kecewa. Tingkat kompleks misalnya berupa pernyataan kemampuan mengerjakan proyek besar dalam bentuk proposal yang sulit dan rumit, menulis laporan, desain produk, dan lain-lain..

6. Sebagai sarana memahami orang lain

Dengan pemahaman terhadap seseorang, pemakai bahasa dapat mengenali berbagai hal mencakup kondisi pribadinya. Melalui pemahaman ini seseorang akan memperoleh wawasan yang luas dan bermanfaat serta memperoleh kemampuan berfikir sinergis dengan memadukan pengalaman orang lain bersama dengan potensi dirinya.

7. Sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar

Keberhasilan seseorang menggunakan kecerdasannya ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan situasi lingkungannya sehingga memperoleh

berbagai kreatifitas baru yang dapat memberikan berbagai keuntungan bagi dirinya dan masyarakat.

Misal : Apa yang melatarbelakangi pengamatan, bagaimana masalahnya, bagaimana cara mengamati, tujuannya, hasilnya, kesimpulan.

8. Sebagai sarana berfikir logis

Melalui proses berfikir logis, seseorang dapat menentukan tindakan tepat yang harus dilakukan. Selain itu, perlu disadari bahwa bahasa bukan hanya sarana proses berpikir melainkan juga penghasil pemikiran, konsep, atau ide.

9. Membangun kecerdasan

Kecerdasan adalah kemampuan memanfaatkan potensi, pengalaman, pengetahuan, dan situasi sehingga menghasilkan kreatifitas baru yang menguntungkan dirinya maupun masyarakat.

10. Mengembangkan kecerdasan ganda

Selain kecerdasan berbahasa, seseorang dimungkinkan memiliki beberapa kecerdasan sekaligus. Selain itu orang yang tekun mendalami bidang studinya secara serius dimungkinkan memiliki kecerdasan yang produktif. Misal seorang ahli pemograman yang mendalami bahasa, ia dapat membuat kamus elektronik, mesin penerjemah, dan lain-lain.

11. Membangun karakter

Kecerdasan merupakan bagian karakter dari manusia. Kecerdasan berbahasa memungkinkan seseorang dapat mengembangkan karakternya lebih baik.

12. Mengembangkan profesi

Profesi seseorang tidak akan berkembang tanpa menunjukkan kemampuannya kepada orang lain. Proses pengembangan profesi diawali dengan pembelajaran dilanjutkan dengan pengembangan diri yang tidak diperoleh selama proses belajar, tetapi berakumulasi dengan pengalaman barunya.

13. Sarana menciptakan kreatifitas baru

Setiap orang memiliki bakat alam yang dibawanya sejak lahir. Perkembangan itu sejalan dengan potensi akademik yang dikembangkannya melalui pendidikan yang kemudian berkembang menjadi bakat intelektual,

Bakat alam dan bakat intelektual ini dapat berkembang secara sinergis untuk menghasilkan kreatifitas baru. Untuk menciptakan kreatifitas baru setiap mahasiswa harus mengkaji konsep dasar secara menyeluruh dilanjutkan study kasus baik positif maupun negatif dilanjutkan memikirkan solusinya dan menciptakan kreatifitas baru.

C. Pemakai Bahasa atau Masyarakat Tutur

Menurut Ferdinand de Saussure mengusung pendapat tentang bahasa yaitu adanya bagian-bagian bahasa, antara lain *langage*, *langue*, dan *parole*. Dalam bahasa Prancis, *langage* yaitu sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. *Langue*

yaitu sistem lambang bunyi tertentu yang digunakan sekelompok anggota masyarakat tertentu. Sedangkan *parole* yaitu bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam kegiatan interaksi atau komunikasi sesamanya. Sebagai *langage*, bahasa bersifat *universal* atau luas dan ketika sebagai *langue* maka keluasannya terbatas pada suatu masyarakat tertentu.

Menurut Djoko Kentjono (dalam buku *Sosiolinguistik*, revisi kedua tahun 2004) penutur bukanlah hanya sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama, melainkan kelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Agar dapat disebut satu masyarakat tutur adalah adanya perasaan di antara penuturnya, bahwa mereka merasakan menggunakan tutur yang sama.

Menurut Fishman (dalam buku *Sosiolinguistik*, perkenalan awal tahun 2004) menyebutkan masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya.

Menurut Labov (dalam buku *Sosiolinguistik*, perkenalan awal revisi kedua tahun 2010) masyarakat tutur adalah satu kelompok orang yang mempunyai norma yang sama mengenai bahasa.

Norma-norma yang dimaksud di atas adalah aturan-aturan yang terjadi di dalam masyarakat tutur. Aturan yang digunakan adalah aturan yang dipakai oleh sekelompok bahasa.

Dari pendapat-pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan masyarakat tutur adalah masyarakat yang memiliki satu variasi bahasa dan mempunyai norma-norma bahasa.

Dalam berkomunikasi, adanya saling mengerti antara penduduk suatu wilayah tertentu dengan penduduk wilayah yang lain dikarenakan adanya kesamaan sistem dan subsistem (fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik) antara *langue* dan *parole* yang mereka gunakan. Ketidaksamaan sistem dan subsistem menyebabkan tidak terjadinya saling mengerti menandai adanya dua sistem *langue* yang berbeda.

Masyarakat tutur yakni suatu kelompok orang atau suatu masyarakat mempunyai verbal repertoair yang relatif sama serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu. Dengan kata lain, masyarakat tutur adalah kelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa dan mereka merasa menggunakan tutur yang sama.

Bahasa dan tingkatan masyarakat tampak dalam bahasa-bahasa tertentu. Sebagai contoh, dalam tingkatan masyarakat dibagi dalam beberapa kelas, kelas-kelas ini memiliki bentuk bahasa tertentu, baik variasi, ragam atau dialek yang khas. Dalam istilah bahasa Jawa dikenal *undak usuk* yaitu variasi bahasa yang penggunaannya didasarkan pada tingkat-tingkat sosial.

D. Peristiwa Tutar dan Tindak Tutar

1. Peristiwa Tutar

Peristiwa tutur (inggris: *speech event*) adalah terjadinya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat dan situasi tertentu. Jadi interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa kita dapat juga dalam acara diskusi di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya.

Bagaimana percakapan di bus kota atau sedang di kereta api yang terjadi di antara penumpang yang tidak saling kenal (pada mulanya) dengan topik pembicaraan tidak menentu, tanpa tujuan, dengan ragam bahasa yang berganti-ganti, apakah dapat juga disebut sebagai peristiwa tutur? Secara sosiolinguistik percakapan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa tutur, sebab pokok percakapan tidak menentu (berganti-ganti menurut situasi), tanpa tujuan dilakukan oleh orang-orang yang tidak sengaja untuk bercakap-cakap, dan menggunakan ragam bahasa yang berganti-ganti. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur kalau memenuhi syarat seperti yang disebutkan di atas. Atau seperti dikatakan oleh Dell Hymes (dalam buku *Sosiolinguistik*, perkenalan awal hasil revisi kedua 2010), bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf pertanyaan

dirangkaikan menjadi akronim **SPEAKING**. Kedelapan komponen itu adalah (diangkat dari Wadhaugh 1990):

S = setting and Scene

P = participants

E = ends: purpose and goals

A = act sequence

K = key: tone or spirit of act

I = instrumentalities

N = norms of interactions and interpretation

G = genres

Setting and scene. *Setting* berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan *scene* mengacu pada situasi, tempat, dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan.

Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan variasi bahasa yang berbeda. Yang dimaksud dengan situasi psikologis adalah situasi yang berhubungan dengan keadaan kejiwaan kita. Misalnya, ketika kita merasakan senang, maka kita dapat menciptakan suasana menyenangkan dengan tuturan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita merasa sedang sedih maka kita akan kurang bersemangat melakukan tuturan tersebut.

Contoh : (1) Berbicara di sekitar lapangan sepak bola pada waktu ada pertandingan sepak bola dalam situasi ramai Anda bisa berbicara keras-keras

(2) Pembicaraan di ruang perpustakaan pada waktu banyak orang membaca, Anda harus berbicara seperlaman mungkin.

Dilihat dari segi peristiwa tutur, maka orang yang berada di sekitar lapangan bola merasa suara yang disampaikan tidak didengar oleh lawan tuturnya, maka ia menggunakan nada suara yang keras atau malah berteriak. Sedangkan peristiwa yang terjadi di ruang perpustakaan yang terlalu banyak orang yang membaca, biasanya orang-orang tersebut membutuhkan ketenangan dan kesunyian untuk membaca. Jadi, ketika kita berbicara harus sepele mungkin agar tidak mengganggu pembaca yang lain.

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Dua orang yang bercakap dapat berganti peran sebagai pembicara dan pendengar, tetapi dalam khotbah di mesjid, khotib sebagai pembicara dan jamaah sebagai pendengar tidak dapat bertukar peran. Status sosial partisipan sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan. Misalnya, seorang anak akan menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda bila berbicara dengan orang tuanya atau gurunya, bila dibandingkan kalau dia berbicara terhadap teman-temannya.

Contoh : (1) Pembicaraan anak terhadap ibu gurunya

“ Bu guru, bolehkah saya izin untuk ke toilet?”

(2) Pembicaraan anak dengan teman sebayanya

“ Hey, kemana aja kamu? Dari tadi aku mencarimu “

Peristiwa tutur pertama adalah pembicaraan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu gurunya. Anak itu bermaksud meminta izin ke toilet kepada ibu gurunya. Tuturan yang dilakukan adalah permintaan izin yang sopan dikarenakan ia sedang berbicara dengan seorang guru. Berbeda dengan peristiwa tutur yang kedua ketika anak tersebut berbicara dengan teman sebayanya, ia berbicara tidak perlu sopan Karena ia hanya berbicara kepada teman sebayanya saja .

Ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara. Namun, para partisipan dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Jaksa ingin membuktikan kesalahan terdakwa, pembela membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, sedangkan hakim berusaha memberikan keputusan yang adil.

Contoh : (1) Ibu dosen yang cantik itu berusaha menjelaskan materi kuliah agar dapat dipahami oleh mahasiswa-mahasiswinya.

(2) Mahasiswi datang di dalam perkuliahan bertujuan untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh ibu dosen cantik itu. Sedangkan,

(3) Mahasiswa datang di dalam Perkulihan hanya untuk memandangi wajah ibu dosen yang cantik itu.

Peristiwa tutur pertama dan kedua yaitu ibu dosen yang cantik dan mahasiswinya memiliki maksud dan tujuan penuturan yang sebenarnya dengan apa yang ia lakukan yaitu ibu dosen bermaksud memberi materi perkuliahan dan mahasiswi bermaksud mendapatkan materi dari perkuliahan. Tetapi, dalam

peristiwa tutur yang kedua seorang mahasiswa memiliki maksud lain, maksud yang lain itu ialah maksud hanya untuk menemui dan memandang wajah ibu dosen yang cantik itu.

Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Bentuk ujaran dalam kuliah umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta adalah berbeda. Begitu pula dengan isi yang dibicarakan.

Contoh : 1. Pegawai-pegawai salon akan membicarakan tentang pemawarnaan rambut, potong rambut, *rebonding* (meluruskan rambut dengan alat), *smoothing* (meluruskan rambut dengan obat) dan lain-lain

2. pegawai-pegawai apotek akan membicarakan tentang obat-obatan yang akan di jual di apoteknya seperti *ampisilin* (obat nyeri), *parasetamol* (obat penurun panas), dan lain-lain

Peristiwa tutur yang pertama di kalangan pegawai salon, pembicaraan yang dilakukan pegawai-pegawai tersebut pasti seputar kegiatan salon atau hal-hal yang berkaitan di salon. Sedangkan peristiwa tutur yang kedua terjadi di apotek. Sudah pasti hal yang dibicarakan mengenai obat-obatan atau hal-hal yang berkaitan dengan apotek.

Keys, mengacu pada nada, cara, dan semangat, suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat.

Contoh : (1) Pembicaraan di kafé atau tempat tongkrongan remaja-remaja, para wanita biasanya membicarakan tentang hal-hal yang lagi *trend* di masa kini misalnya: baju , alat *make up*, aksesoris, tas, sepatu dan lain-lain, dengan nada yang gembira atau riang.

(2) Pembicaraan di kantor terutama dalam suasana rapat biasanya membicarakan proyek-proyek atau persentasi laporan bulanan, nada yang digunakan biasanya serius dan terfokus pada masalah yang dibicarakan.

Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Bentuk ini juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, ragam dialek, atau register.

Contoh : (1) Orang yang melakukan transaksi jual beli di pasar biasanya berbicara dengan tatap muka langsung. Pembicaraan tersebut dilakukan dengan jalur lisan.

(2) Peristiwa tutur yang dilakukan oleh penyiar radio dan pendengar adalah bahasa tutur yang disampaikan melalui telepon

Peristiwa tutur yang pertama pada saat melakukan transaksi di pasar, ia melakukan tatap muka langsung melalui percakapan langsung atau biasa disebut jalur lisan. Sedangkan peristiwa tutur yang kedua dilakukan melalui telepon karena pembicaraan antara penyiar radio dan pendengar.

Norm or interaction and Interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara

berinterupsi, bertanya, dan mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara.

Contoh : Dalam acara seminar, kita boleh mengajukan pertanyaan apabila moderator mempersilahkan. Sebelum mengajukan pertanyaan kita harus mengacungkan tangan ke atas yang artinya kita ingin bertanya.

Begitu pula jika kita dalam kelompok diskusi atau musyawarah.

Ketika kita di suatu acara seperti seminar, kita memiliki norma-norma. Misalnya ketika kita ingin bertanya, sebelumnya kita harus mengikuti norma yang ada. Setiap kesempatan pasti ada waktunya dan diatur oleh moderator.

Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya.

Contoh : 1. Pembicaraan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi di pasar adalah berupa dialog atau percakapan.

2. Nasihat yang disampaikan dari seorang ibu ke anaknya adalah percakapan yang berupa doa.

Ketika peristiwa tutur yang terjadi di pasar dan bertatap muka langsung, maka akan terjadi percakapan dan dialog antara pembeli dan penjual. Sedangkan tuturan yang dilakukan oleh ayah ke anaknya biasanyaa berupa harapan atau nasihat-nasihat.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dsimpulkan betapa kompleksnya peristiwa tutur yang yang telah terlihat, atau dialami sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari.

2. Tindak Tutur

Peristiwa tutur yang kita bicarakan di atas merupakan peristiwa sosial menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur (speech act) yang terorganisasikan untuk menjadi suatu tujuan. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut di atas, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwa, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya menurut Leonie Agustina dan Abdul Chaer (2010). Tindak tutur dalam peristiwa tutur merupakan dua gejala yang dapat pada satu proses, yakni proses komunikasi.

Istilah dan teori mengenai tindak tutur mula-mula diperkenalkan oleh J.L. Austin, seorang guru besar di Universitas Harvard, pada tahun 1956. Teori yang berasal dari materi kuliah itu kemudian di kemukakan oleh J.O Urmson (1965) dengan judul *How to do thing with word?* Tetapi teori tersebut baru terkenal dalam studi linguistik setelah Searle (1969) menerbitkan buku berjudul *Speech act and essay in the philosophy of language*.

Sebelum membicarakan teori mengenai tindak tutur itu ada baiknya dibicarakan dulu pembagian jenis kalimat yang dilakukan oleh para ahli tata bahasa tradisional (Leonie Agustina, *Sosiolinguistik* 2010).

Menurut tata bahasa tradisional ada tiga jenis kalimat yaitu:

1. Kalimat deklaratif, adalah kalimat yang isinya hanya meminta pendengar atau yang mendengar kalimat itu untuk menaruh perhatian saja, tidak ada tindakan lain selain mendengarkan saja, sebab maksud si pengujar hanya untuk memberitahukan saja.
2. Kalimat introgatif adalah kalimat yang isinya meminta agar pendengar atau orang yang mendengar kalimat memberi jawaban secara lisan, jadi yang diminta bukan sekedar perhatian, melainkan juga jawaban.
3. Sedangkan kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya meminta agar si pendengar atau yang mendengar kalimat itu memberi tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta.

Pembagian kalimat atas kalimat deklaratif, introgatif, dan imperatif adalah berdasarkan bentuk kalimat itu secara terlepas, artinya kalimat dilihat atau dipandang sebagai satu bentuk keutuhan tertinggi. Kalau kalimat atau kalimat-kalimat itu di pandang dan tataran lebih tinggi, yakni dari tingkat wacana, maka kalimat-kalimat tersebut dapat saja menjadi tidak sama antara bentuk formalnya dengan bentuk isinya. Ada kemungkinan sebuah kalimat deklaratif atau kalimat interogatif tidak lagi berisi pertanyaan dan pertanyaan, tetapi menjadi berisi perintah. Misalnya, seorang dosen ketika kuliah berlangsung dan merasa hawa di ruang itu terlalu panas berkata pada mahasiswinya, “Ruangan ini panas sekali”, atau berkata lain “Apakah saudara-saudara tidak merasa panas di ruangan ini?”. Dari bentuk formalnya, kalimat pertama adalah sebuah kalimat deklaratif tetapi isinya bukan hanya berisi informasi pertanyaan, melainkan “perintah untuk membuka jendela atau

menghidupkan kipas. Begitu juga kalimat kedua, dilihat dari bentuk formalnya adalah sebuah kalimat interogatif, namun isinya bukan hanya meminta jawaban “ya” atau “tidak” dari pendengarnya melainkan permintaan atau perintah untuk membuka jendela atau menghidupkan kipas angin. Memang sang dosen bisa saja menyuruh langsung dengan menggunakan kalimat imperatif seperti “Bukalah jendela itu!,” atau “Tolong hidupkan kipas angin itu!” tetapi dengan mempertimbangkan norma sosial dan etika tutur, maka tidak dilakukan demikian. Jadi bukan kalimat imperatif yang di anjurkan, melainkan kalimat deklaratif atau kalimat interogatif.

Austin (2010) membedakan kalimat deklaratif berdasarkan maknanya menjadi kalimat konstatif dan kalimat performatif, yang dimaksud dengan kalimat konstatif adalah kalimat yang berisi pernyataan berkala, seperti “Ibu dosen kami cantik sekali”, atau “Pagi tadi dia terlambat bangun”. Sedangkan yang di maksud dengan kalimat performatif adalah kalimat yang berisi perlakuan. Artinya, apa yang di ucapkan oleh si pengujar berisi apa mengucap bismillah acara lomba baca puisi ini saya buka”, maka makna kalimat itu adalah apa yang di ucapkannya. Atau dengan kata lain, apa yang dilakukan itu adalah apa yang di ucapkannya. Jumlah kalimat performatif dalam suatu bahasa secara relatif memang tidak banyak, jauh lebih banyak konstatif.

Kalimat performatif mempunyai pola dan norma tertentu. Kalimat itu biasanya dimulai dengan frase, “Dengan ini...”, dan sebagainya. Jadi rektor yang di minta membuka lomba baca puisi tidak mungkin mengatakan, “Nah, saudara-saudara hadirin, marilah lomba baca puisi ini kita buka, yang saya

tandai dengan pemukulan gong”, sebuah kalimat performatif harus memenuhi persyaratan, antara lain adalah

1. Ucapan harus dilakukan oleh orang tertentu yang ditunjuk, atau berwenang dalam satu situasi resmi.
2. Urutan peristiwa sudah baku.
3. Yang hadir dalam upacara tersebut harus turut serta.
4. Upacaranya harus dilakukan secara lengkap.

Kalimat performatif ini lazim digunakan dalam upacara pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, keagamaan, kenegaraan, kemiliteran, peresmian seminar dan sebagainya. Dalam pengucapan kalimat-kalimat performatif biasanya ditunjang oleh tindakan atau perilaku yang nonlinguistik, seperti pemukulan gong, pengetukan palu dan lain sebagainya.

Kalimat performatif dapat digunakan sesuatu secara eksplisit dan implisit. Secara eksplisit, artinya dengan menghindarkan kata-kata yang mengacu kepada pelaku, seperti saya atau kami. Umpamanya, “Saya berjanji akan mengirimkan uang itu secepatnya”, “Kami minta maaf atas keterlambatan pembayaran hutang itu”, dan ‘saya peringatkan, kalau anda sering bolos, ada tidak boleh ikut ujian!’. Sedangkan kalimat performatif yang implisit adalah yang tanpa menghindarkan kata-kata yang menyatakan pelaku. Misalnya, “jalan ditutup” yang secara implisit memperingatkan untuk tidak melewati jalan itu, “ada perbaikan jalan” (yang secara implisit meminta agar kita tidak gaduh). Di balik kalimat-kalimat performatif yang implisit itu tentunya ada pihak yang meminta agar kita melakukan apa yang di mintanya.

Austin (1962:150-163) membagi kalimat performatif menjadi lima kategori yaitu:

1. Kalimat verdiktif, yakni kalimat pelakunya yang menyatakan keputusan atau penilaian, misalnya, “Kami menyatakan terdakwa bersalah”.
2. Kalimat aksersitif, yakni kalimat yang pelakunya yang menyatakan perjanjian, nasihat, peringatan dan sebagainya, misalnya, “Kami harap kalian setuju dengan keputusan ini”
3. Kalimat komisif, adalah kalimat perlakuan yang dicirikan dengan perjanjian, pembicara berjanji dengan Anda untuk melakukan sesuatu, misalnya, “Besok kita menonton sepak bola”
4. Kalimat behatitif adalah kalimat perlakuan yang berhubungan dengan tingkah laku sosial karena seorang mendapat keberuntungan atau kemalangan, misalnya, “Saya mengucapkan atas pelantikan anda menjadi mahasiswa teladan”
5. Kalimat ekspositif adalah kalimat perlakuan yang memberi penjelasan, keterangan, atau perincian kepada seseorang, misalnya, “Saya jelaskan kepada anda bahwa dia tidak bersalah”.

Tindak tutur yang berlangsung dengan kalimat performatif oleh Austin (2010: 53) dirumuskan sebagai tiga peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus, yaitu:

1. Tindak tutur lokusi, adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti “berkata” atau tindak tutur dalam kalimat yang bermakna dan dapat di pahami.

Contoh : tuturan yang menyatakan “berkata”

“Ibu guru berkata kepada saya agar saya membantunya”. Atau

“Ayah berkata saya harus rajin belajar”

Pada tuturan pertama ibu guru hanya berniat memberitahukan kepada saya agar ia membantunya dan tuturan kedua ayah hanya menasehati saya agar saya harus rajin belajar.

2. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasa diidentifikasi dengan kalimat performatif yang eksplisit, biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan salam terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan.

Contoh : Tindak tutur berkenaan dengan “menyuruh”

“Sudah hampir pukul tujuh”

Kalimat tersebut bila dituturkan oleh seorang suami kepada istrinya di pagi hari, selain memberi informasi tentang waktu, juga berisi tindakan yaitu mengingatkan si istri bahwa si suami harus segera berangkat ke kantor, jadi minta disediakan sarapan. Oleh karena itu, si istri akan menjawab mungkin seperti kalimat berikut, “Ya Mas! Sebentar lagi sarapan siap”.

3. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku nonlinguistik (perbuatan) dari orang lain itu.

1. Rumah saya jauh sih

2. Minggu lalu saya ada keperluan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan

Tuturan pada kalimat pertama bukan hanya memberi informasi bahwa rumah si penutur itu jauh, tetapi juga bila dituturkan oleh seorang guru kepada kepala sekolah dalam rapat penyusunan jadwal pelajaran pada wal tahun menyatakan maksud bahwa si penutur tidak dapat datang tepat waktu pada jam pertama. Maka efeknya atau pengaruhnya yang diharapkan si kepala sekolah akan memberi tugas mengajar tidak pada jam-jam pertama, melainkan pada jam-jam lebih siang. Kalimat kedua selain memberi informasi bahwa si penutur pada minggu lalu ada kegiatan di keluarga, juga bila dituturkan pada lawan tutur yang pada minggu lalu mengundang untuk hadir pada resepsi pernikahan, bermaksud juga minta maaf. Lalu, efek yang diharapkan adalah agar si lawan tutur memberi maaf kepada si penutur.

Dalam suatu peristiwa tutur peran penutur dan pendengar dapat berganti-ganti. Pihak yang tadinya menjadi pendengar sesudah mendengar dan memahami ujaran yang diucapkan oleh penutur akan segera bereaksi melakukan tindak tutur, sebagai pembicara atau penutur. Sebaliknya, yang tadinya berperan sebagai pembicara atau penutur berubah kini menjadi pendengar, maka Searle (1965) melihat tindak tutur dari pendengar. Jadi searle berusaha melihat bagai mana nilai ilokusi itu di tangkap dan dipahami oleh pendengar.

Searle melihat tindak tutur dari sudut pandang pendengar, mengapa? Beliau berkesimpulan, tujuan pembicara sukar diteliti, sedangkan interpretasi lawan bicara atau pendengar mudah dilihat dari reaksi-reaksi yang diberikan terhadap ucapan-ucapan pembicara.

Contoh:

- a. Apakah anda dapat berangkat sekarang?
- b. Apakah anda akan berangkat sekarang?
- c. Saya ingin anda segera pergi dari sini.
- d. Apakah anda bersedia pergi sekarang juga?
- e. Kalau anda berangkat sekarang, saya dapat melakukan pekerjaan ini.
- f. Bolehkah saya meminta segelas air putih?

Menurut tafsiran pendengar, kalimat (a) mengacu pada dapat atau tindaknya pendengar melakukan perbuatan yang di tanyakan penutur. (b) mengacu pada perbuatan yang akan dilakukan pendengar. (c) mengacu kepada keinginan si pembicara terhadap sesuatu yang harus dilakukan pendengar. (d) mengacu pada kesediaan pendengar untuk melakukan perbuatan yang diminta penutur. (e) mengacu pada alasan bagi si penutur untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan kalimat (f) mengacu kepada kesopanan santunan si penutur dalam meminta pendengar untuk melakukan perbuatan. Kalau di lihat dari segi penutur, yang tidak bisa kita analisis itu mungkin yang keenam saja, karena bermakna tidak seperti yang di tafsirkan, melainkan mengajak atau menggusir.

Dari keenam contoh kalimat tindak tutur yang dicoba dianalisis maknanya dari pihak pendengar dapat juga di tarik kesimpulan bahwa tindak tutur yang disebut ilokusi menghasilkan bentuk-bentuk yang mencerminkan keinginan dan sikap si penutur terhadap si pendengar, sedangkan tindak tutur perlokusi mencerminkan reaksi atau ujaran terhadap si pendengar.

Kalau dilihat dari konteks situasinya ada dua macam tindak tutur, yaitu tindak tutur langsung dan tidak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung mudah di pahami oleh si pendengar kerana ujarannya berupa kalimat kalimat dengan makna lugas, sedangkan tindak tutur tak langsung hanya dapat di pahami oleh si pendengar yang sudah cukup terlatih dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional.

Tindak tutur langsung

Tempat : Ruang kelas ketika pelajaran berlangsung

Guru : Ketua kelas tolong ambilkan kapur tulis lagi!

Ketua kelas : Baik, pak, segera saya ambilkan?

Tindak tutur tidak langsung

Tempat : Ruang kelas ketika pelajaran berlangsung

Guru : Kapur tulisnya habis, ya?

Ketua kelas : Baik, pak, segera saya ambilkan!

Pada contoh pertama, jelas sang guru meminta di ambilkan kapur tulis kepada ketua kelas, tetapi pada contoh ke dua, sang guru tidak meminta diambulkan kapur barus itu. Namun, sang ketua kelas dapat menafsirkan kalimat introgatif itu sebagai kalimat perintah atau mengambil kapur tulis.

E. Register

Register merupakan ragam bahasa yang dipergunakan untuk maksud tertentu, sebagai kebalikan dari dialek sosial atau regional (yang bervariasi karena penuturnya) register ini dapat dibatasi menjadi lebih sempit dengan acuan pada pokok ujaran, pada media atau pada tingkat keformalan (Harman dan Stork dalam Alwasilah 1993 : 53). Register menurut Halliday (1994 :54) merupakan konsep semantik yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan makna yang dihubungkan secara khusus dengan susunan tertentu dari medan, pelibat, dan sarana. Ungkapan susunan makna register termasuk juga ungkapan dari ciri leksiko gramatis dan fonologis yang secara khusus menyertai atau menyatakan makna- makna.

Dengan kata lain, register dipahami sebagai konsep semantik yaitu sebagai susunan makna yang dikaitkan secara khusus dengan susunan situasi tertentu. Konsep situasi menurut Halliday mengacu pada tiga hal, yaitu (1) medan (field), (2) pelibat (tenor), (3) sarana (mode). Medan mengacu pada hal yang sedang terjadi atau pada saat tindakan berlangsung, apa sesungguhnya yang sedang disebutkan oleh para pelibat (bahasa termasuk sebagai unsur pokok tertentu). Pelibat menunjukkan pada orang yang turut mengambil bagian, sifat para pelibat, kedudukan dan peran mereka. Sarana menunjuk pada peranan yang diambil bahasa dalam situasi tertentu, seperti bersifat membujuk, menjelaskan, mendidik, dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Djajasudarma (1993: 10) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dalam berhubungan dalam masyarakat tersebut melalui bahasanya. Sudaryanto (1986: 26) dalam buku *Metode Linguistik Bagian Pertama*. “Metode yang baik haruslah sesuai dengan sifat objeknya (bahasa)”. Lebih lanjut sudaryanto mengatakan bahwa penelitian linguistik dilakukan menurut cara kerja linguistik berdasarkan 3 tahap strategis, yaitu:

1. Cara atau metode pengumpulan data
2. Cara atau metode analisis data
3. Cara atau pemaparan hasil analisis data atau metode penyajian hasil penguraian data.

Menurut Djajasudarma (1993: 3) metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (dalam mengumpulkan data). Metode penelitian bahasa berhubungan erat dengan tujuan penelitian bahasa yaitu menginterpretasi makna di balik data berupa penggunaan bahasa pada saat persidangan sedang berlangsung dengan menggunakan metode observasi, perekaman, simak, catat dan cakup.

B. Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari penelitian. Sumber data penelitian ini adalah penutur melakukan tuturan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda. Data penelitian ini adalah tuturan yang diduga sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah.

1. Observasi

Yang dimaksud dengan teknik ini adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti.

2. Metode Simak

Metode simak merupakan metode yang digunakan dalam penyediaan data dengan cara melakukan penyimakkan penggunaan bahasa (Mahsun, 2006: 218). Metode simak memiliki teknik dasar yaitu teknik sadap. Teknik tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan penyadapan terhadap pemakaian bahasa. Artinya dalam upaya mendapatkan data dilakukan dengan penyadapan tuturan hakim, jaksa dan terdakwa di pengadilan negeri saat melakukan persidangan.

3. Perekaman

Teknik ini dilakukan dengan merekam peristiwa tutur tersebut menggunakan alat perekam berupa *tape recorder* atau telepon genggam (*handphone*) dalam membuat catatan yang berupa informasi tambahan yang tidak diperoleh melalui kegiatan perekaman.

4. Metode Cakap

Teknik yang digunakan dalam metode ini juga disebut dengan teknik pancing langsung. Pada teknik ini peneliti langsung mendatangi daerah pengamatan dan melakukan wawancara (bersumber pada pancingan yang berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan). Pelaksanaan metode wawancara diikuti dengan teknik rekam dan teknik catat.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tindak tutur SPEAKING oleh DII Hymes. Tindak tutur ini memiliki delapan komponen yaitu :

S (*Setting and Scene*) , waktu dan tempat tuturan berlangsung.

P (*Participant*), pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan.

E (*Ends: purpose and goals*), merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan.

A (*Act sequence*), mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran

K (*Key: tone or spirit of act*), mengacu pada nada, cara, dan semangat.

I (*Instrumentalities*), jalur bahasa yang digunakan.

N (*Norms of interactions and interpretation*), mengacu pada norma dan aturan dalam interaksi.

G (*Genres*), jenis bentuk penyampaian.

Data yang dikumpulkan dapat berasal dari wawancara, catatan, lapangan, video atau telepon genggam (rekaman). Selanjutnya, penulis mengadakan pengumpulan data yang telah dikumpulkan. Dari data yang diperoleh, maka penulis dapat membuat kesimpulan dan menentukan penyisipan unsur yang lebih dominan yang terjadi dalam tindak tutur.

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan metode analisis konten. Menurut Darmiati Zuchdi (1993:28), langkah-langkah dalam analisis konten yaitu:

1. Pengadaan data meliputi penentuan satuan, penentuan sampel, perekaman dan pencatatan.
2. Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar.
3. Inferensi yaitu proses pengambilan kesimpulan dari data yang telah dipilah.
4. Analisis yaitu mencari isi dan makna simboliknya.

BAB IV
PENYAJIAN DATA, ANALISIS DATA, HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Berikut ini disajikan percakapan yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Kota Samarinda antara terdakwa, saksi dan pranata hukum, yang diperoleh melalui hasil pengamatan langsung dengan cara merekam. Adapun data penelitian tersaji dalam tampilan data sebagai berikut:

PERCAKAPAN 1 :

Persidangan tanggal 25 Maret 2014 pukul 11:30

Persidangan perjudian togel

No. perkara : 216/PID.B/2014/PN.SMDA
 Hakim : Moch. Zaenal Arifin, SH
 Terdakwa : Rusdiansyah alias Fathur
 Saksi : Arif Puspira Negara (anggota POLRI)

PERCAKAPAN :

Hakim : “Mari kita mulai! Disidang Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara No. 216/PID.B/2014/ atas nama Rusdiansyah alias fathir kami nyatakan dibuka untuk umum (memukul palu) kepada terdakwa Rusdiansyah siap hari ini?”
 Terdakwa : “Siap pak”
 Hakim : “Sidang hari ini akan memeriksa para saksi, silakan terdakwa Rusdiansyah duduk di sana dan mendengarkan baik-baik”.
 Terdakwa : “Baik pak”
 Hakim : “Silahkan saksinya pak jaksa”
 Jaksa : “Saksi silahkan masuk !”

Saksi masuk

Hakim : “Kepada Arif Pusria Negara, umur 24 tahun benar?”

- Saksi : “25 tahun pak”
 Hakim : “Oh.25 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal jalan Meranti, benar?”
 Saksi : “Benar pak”
 Hakim : “Saksi ada hubungan dengan terdakwa?”
 Saksi : “Tidak ada pak”
 Hakim : “Saksi harus memberikaan keterangan yang benar, karena itu Harus bersumpah dulu”

Setelah saksi bersumpah

- Hakim : “Untuk saksi arif , Saudara dari Polsekta mana?”
 Saksi : “Palaran pak”
 Hakim : “Ketika menangkap terdakwa, apakah dia sendiri atau bersama temannya? Dan anda menangkap dimana?”
 Saksi : “Kami menangkap sendirian, ketika dirumahnya pak”
 Hakim : “Anda menangkap tersangka dalam kasus apa?”
 Saksi : “Penjualan togel pak”
 Hakim : “Kapan penangkapannya?”
 Saksi : “Hari kamis sekitar pukul 3 sore di pasar malam dekat SMP 6 rapak dalam”
 Hakim : “Ketika itu apakah mengetahui dari informan atau anda langsung menangkapnya saja?”
 Saksi : “Kami melakukan perkembangan dari kasusnya si saksi Mukhsin” .
 Hakim : “Waktu itu, kapan kamu menangkap Mukhsin?”
 Saksi : “Di palaran pak, pada saat mukhsin berjualan togel”
 Hakim : “Apa keterangan dari saksi Mukhsin pada waktu itu?”
 Saksi : “Dia menyetor uang itu pada orang lain, yaitu kepada Rusdiansyah”
 Hakim : “Ketika menangkap terdakwa Rudiansyah, apakah anda menemukan bukti?”
 Saksi : “ Ada pak, sebuah hape yang di dalamnya ada percakapan mereka”
 Hakim : “Pada saat menangkap terdakwa, dari apa yang saudara dapatkan, sudah berapa lama terdakwa dan saksi Mukhsin melakukan jual beli togel ini?”
 Saksi : “Dari keterangan yang telah didapat 11 bulan pak”
 Hakim : “Dari perkembangan kasus si Mukhsin, kemudian kepada si Rudiansyah, apakah ada lagi pengumpul di atasnya atau berhenti kepada rudiansyah sang pengumpul saja?”
 Saksi : “Iya pak, dari si mukhsin kemudian berhenti kepada rudiansyah saja”
 Hakim : ” Baik, terima kasih atas keteranganya saksi. Anda boleh meninggalkan tempat duduk”.

Hakim dan terdakwa

- Hakim : “Setelah aksi memberikan kesaksian, sekarang giliran untuk di periksa yah?”
- Terdakwa : “Siap pak”
- Hakim : “Kamu tau kenapa kamu ditangkap dan dipersidangkan?”
- Terdakwa : “Karena judi togel pak”
- Hakim : ”Apakah saudara tau jika togel itu dilarang hukum dan ada perundang-perundangannya?”
- Terdakwa : “Tahu pak”
- Hakim : “Ketika itu, bagaimana kamu melakukan jual beli bersama saksi Mukhsin?”
- Terdakwa : “Mukhsin menjual kepada orang, kemudian saya membeli lewat online diwarnet lewat situs TTPI”
- Hakim : “Kemudian bagaimana kamu membelinya, kan kamu harus membayarnya juga”
- Terdakwa : “Melalui deposit pak, uang dari pemain lainnya dikumpulkan”
- Hakim : “Uang dari pemain itu uang yang dari saksi mukhsin, kemudian kamu kumpulkan begitu?”
- Saksi : “Iya pak”
- Hakim : “Cara membeli di internetnya bagaimana? Misanya beli nomor 1 dan 1 kemudian tembus dapat 60 ribu, trus gimana lagi?”
- Saksi : “Kalau pasang nomor 1 dan 1 terus tembus berarti saya dapat 70 ribu pak dari online, dan pemain lain dapat 60 ribu dari saya”
- Hakim : ”Jadi kamu untung 10 ribu dari uang pemain lain begitu?”
- Saksi : “Iya pak”
- Hakim : ”Baik terima kasih atas keterangan saudara terdakwa, sidang keputusan akan dilaksanakan minggu depan (memukul palu)”

PERCAKAPAN 2 :

Persidangan tanggal 26 Maret 2014 pukul 10:30

Persidangan jual beli gerinda

No. perkara : 204/PID.B/2014/PN.SMDA
 Hakim : I Gede Suarsana, SH
 Terdakwa : Junaidi bin Burhan
 Saksi : Rubin

PERCAKAPAN :

Hakim : “Baik, saya mulai! Sidang Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. perkara 204/PID.B/2014/PN.SMDA atas nama terdakwa Junaidi bin Burhan Hari ini persidangannya untuk mendengarkan keterangan saksi Rubin, saya buka untuk umum” (memukul palu)

Saksi masuk kedalam persidangan

Hakim : “Kepada saksi Rubin, benar?”
 Saksi : ”Benar pak”
 Hakim : ”Lahir dimana saudara?”
 Saksi : “Di Gorontalo”
 Hakim : “Lahir tanggal, bulan dan tahun berapa saudara?”
 Saksi : “Tanggal 19 bulan 9 tahunnya saya lupa pak”
 Hakim : “Kalo dicatat sini, saudara lahir tanggal 22 September 1991, betul tidak?”
 Saksi : “Itu polisi yang kasih masuk pak”
 Hakim : “Jadi yang bener yang mana?”
 Saksi : “Yang tanggal 19 pak”
 Hakim : “Apa pekerjaanmu?”
 Saksi : “Buruh bangunan pak”
 Hakim : “Di sini tercatat kamu sebagai pemulung, yang mana yang bener?”
 Saksi : “Polisi yang kasih masuk pak”
 Hakim : “Jadi yang bener apa? Buruh Bangunan?”
 Saksi : “Iya pak”
 Hakim : “Pendidikan saudara apa?”
 Saksi : “SD pak”
 Hakim : “SD kelas berapa?”
 Saksi : “Kelas 3 pak”
 Hakim : “Tempat tinggalmu dimana sebelum ditahan?”
 Saksi : “Jalan Kangkung, Kelurahan Karang asam”
 Hakim : “Kenal dengan terdakwa? Ada hubungan keluarga tidak?”
 Saksi : “Tidak pak”
 Hakim : “Anda bersedia disumpah untuk menjadi saksi?”

Saksi : “Iya“

Setelah bersumpah

Hakim : “Sudah lama kenal dengan terdakwa? Kira-kira berapa lama?”
 Saksi : “Belum lama pak, baru satu bulan”
 Hakim : “Kenalnya dimana?”
 Saksi : “Di Karanga asam”
 Hakim : “Kenalnya karena apa?”
 Saksi : “Karena saya menjual gerinda”
 Hakim : “Pas kapan itu?”
 Saksi : “Pas malam minggu“
 Hakim : “Jam berapa?”
 Saksi : “Jam 7 malam”
 Hakim : “Lalu ketika anda menjual gerinda itu dimana?”
 Saksi : “Di rumah Junaidi
 Hakim : “Kenapa anda bisa di rumahnya terdakwa?”
 Saksi : “.....(Menjelaskan dengan suara pelan).....
 Hakim : “Tolong suara saudara keras sedikit, jadi saudara saksi
 pinjam uang? berapa?”
 Saksi : “Seratus ribu pak“
 Hakim : “Pinjam uang seratus ribu, jam berapa?”
 Saksi : “Jam 12 siang”
 Hakim : “Setelah pinjam uang lalu gimana?”
 Saksi : “Saya tidak punya uang untuk membayar utang, jadi saya jual
 gerinda untuk bayar utang”
 Hakim : “Jadi dengan menjual gerinda utangmu lunas?”
 Saksi : “Iya pak”
 Hakim : “Saudara terdakwa bagaimana, apakah keterangan saudara
 saksi benar ?”
 Terdakwa : “Ada yang benar, ada yang salah pak“
 Hakim : “Mana yang salah?”
 Terdakwa : “Ketemunya bukan di rumah saya tapi di rumah temen saya,
 ketemunya bukan jam 12 siang tapi jam 5 sore”
 Hakim : “Di rumah siapa?”
 Terdakwa : “Di rumah Daeng Rani”
 Hakim : “Baiklah persidangan ini kita tunda dulu, dan kita lanjutkan
 pada hari Senin tanggal 8 April 2014 mingg depan” (memukul palu)

PERCAKAPAN 3 :

Persidangan tanggal 27 Maret 2014 pukul 11:00
Penganiayaan

No. perkara : 242/PID.B/2014/PN.SMDA
Hakim : I Gede Suarsana, SH
Terdakwa : Samsul alias Sahrul
Saksi (korban) : Irshan Hasri alias odong-odong bin uhammad Aidin Nur

PERCAKAPAN :

Hakim : “Baik, saya mulai! Sidang Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. perkara 242/PID.B/2014/PN.SMDA atas nama terdakwa Samsul alias Sahrul Hari ini persidangannya untuk mendengarkan keterangan saksi sekaligus korban bernama Irshan Hasri alias odong-odong bin uhammad Aidin Nur, saya buka untuk umum”. (Memukul palu)

Terdakwa masuk kedalam persidangan

Hakim : “Terdakwa nama lengkap Samsul alias Sahrul, benar?”
Terdakwa : “Benar pak”
Hakim : “Pekerjaanmu apa?”
Terdakwa : “Pergudangan”
Hakim : “Pendidikanmu apa?”
Terdakwa : “SMP kelas 2”
Hakim : “Sudah ditahan sejak kapan?”
Terdakwa : “Sudah dari 5 Januari Sampai sekarang”
Hakim : “Saudara ada didampingi pengacara?”
Terdakwa : “Tidak ada pak”
Hakim : ”Mari kita mendengarkan saksi”

Saksi masuk

Hakim : “Saudara Saksi Bernama Irshan Hasri alias odong-odong bin Muhammad Aidin Nur”
Saksi : “Iya pak”
Hakim : ”Silakan memberikan keterangan yang benar, bersedia di sumpah?”
Saksi : ”Bersedia pak”
Hakim : “Ada hubungan apa dengan terdakwa?”
Saksi : “Teman satu kerjaan pak”
Hakim : “ Ada hubungan keluarga?”
Saksi : “Tidak ada pak”
Hakim : “Kemudian sekarang, ada masalah apa saudara dengan saudara terdakwa?”
Saksi : “Punya masalah hutang uang pak”

- Hakim : “Utangnya berapa?”
 Saksi : “Seratus lima puluh ribu pak”
 Hakim : “Kapan dia pinjam?”
 Saksi : “Sebelum tahun baru, sekitar bulan Desember”
 Hakim : “Terus, kapan batas waktu peminjamannya?”
 Saksi : “Tidak ada batas waktu pak, tapi hanya sudah terlalu lama jadi tagih”
 Hakim : “sudah berapa lama?”
 Saksi : “Satu minggu”
 Hakim : “Lalu, pas hari kejadian bagaimana?”
 Saksi : “Saya datang kerumahnya, terus saya tagih utangnya. Tapi, dia mau ngambil uang di Samarinda seberang jadi ngajak saya “
 Hakim : “Pakai motor siapa pada waktu itu?”
 Saksi : “Pakai motor saya pak, saya yang membonceng”
 Hakim : “Terus ketika sampai di Samarinda seberang, bagaimana?”
 Saksi : “Ketika sampai di seberang, dia nyuruh turun sebentar. Kemudian saya ditinggal masuk ke dalam gang”
 Hakim : “Kira-kira berapa lama kamu ditinggal?”
 Saksi : “Sekitar 15 menit”
 Hakim : “Terus bagaimana?”
 Saksi : “Terus dia nemuin saya dan menyuruh saya membonceng dia kedalam gang yang tadi. Sampai di dalam gang saya ditusuk di bagian pinggang, paha dan lengan paksehingga saya terjatuh”
 Hakim : “Ketika anda ditusuk , apakah anda melihat ada ada orang di sana? ”
 Saksi : “Tidak ada pak, tempatnya sepi.”
 Hakim : “Terus bagaimana selanjutnya?”
 Saksi : “Dia terus menyerang saya pak, tapi saya liat ada balok besar. Jadi, saya pukul saja dia dan saya lari keluar minta petolongan”
 Hakim : “Ketika kamu lari dan minta pertolongan, apa yang dilakukan terdakwa?”
 Saksi : “Dia lari membawa motor saya dan saya bertemu orang di jalan dan saya langsung dibawa kerumah sakit”
 Hakim : “Setelah di rumah sakit, apa kata dokter?”
 Saksi : “Di paru-paru keluar cairan pak”
 Hakim : “Berapa lama kamu di rawat?”
 Saksi : “23 hari”
 Hakim : “Apakah dari keluarga terdakwa ada yang menemui anda untuk meminta maaf?”
 Saksi : “Tidak ada sama sekali pak sampai sekarang”
 Hakim : “Jika keluarga terdakwa datang sekarang daan meminta maaf, apa saudara memaafkan?”

Saksi : “Tidak pak”
 Hakim : “Baik, terima kasih atas keterangannya”

Saksi keluar

Hakim : “Apa keterangan saksi terhadap saudara terdakwa tadi benar?”
 Saksi : “Benar pak”
 Hakim : “Baik, setelah mendengarkan keterangan dari saksi. Maka, sidang keputusan akan dilaksanakan minggu depan. (memukul palu)”

B. Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data-data berupa percakapan yang didalamnya terdapat gejala bahasa yaitu peristiwa tutur dan tundak tutur. Maka peneliti menganalisis kedua gejala bahasa itu sebagai berikut.

1. Peristiwa Tutur

Seperti dikatakan oleh Dell Hymes (dalam buku *sosiolinguistik*, pengenalan awal hasil revisi kedua 2010) , bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf pertanyaan di rangkaiakan menjadi akronim **SPEAKING**. Kedelapan komponen itu adalah sebagai berikut.

ANALISIS PERCAKAPAN 1

S (Setting and Scene)

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan *scene* mengacu pada situasi, tempat, dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan.

Maka analisis *setting and scene* sebagai berikut.

Hakim : “Mari kita mulai! Disidang Pengadilan Negeri Samarinda denga perkara no. 216/PID.B/2014/ atas nama Rusdiansyah alias fathir kami nyatakan dibuka untuk umum (memukul palu) kepada terdakwa Rusdiansyah siap hari ini?”

Terdakwa : “Siap pak”
Hakim : “Sidang hari ini akan memeriksa para saksi, silakan terdakwa Rusdiansyah duduk disana dan mendengarkan baik-baik”.
Terdakwa : “Baik pak”

Tempat terjadinya peristiwa tutur yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda pada hakim, jaksa, Para Saksi dan terdakwa. Situasi tuturan terjadi di pengadilan pada siang hari yang banyak perkara yang akan di persidangkan. Pembicaraan yang dilakukan para penutur dengan suara normal.

P (Participant)

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Dua orang yang bercakap dapat berganti peran sebagai pembicara dan pendengar. Maka analisis *participant* sebagai berikut.

Terdakwa : “Siap pak”
Hakim : “Sidang hari ini akan memeriksa para saksi, silakan terdakwa Rusdiansyah duduk di sana dan mendengarkan baik-baik”.
Terdakwa : “Baik pak”
Hakim : “Silahkan saksinya pak jaksa”
Jaksa : “Saksi silahkan masuk !”
Hakim : “Kepada Arif Pusria Negara, umur 24 tahun benar?”
Saksi : “25 tahun pak”
Hakim : “Oh.25 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal jalan Meranti, benar?”
Saksi : “Benar pak”

Dalam keseluruhan percakapan, penutur dan lawan tutur adalah hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa. Pada tuturan di atas hakim, jaksa dan para saksi adalah seseorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai

hukun. Sedangkan terdakwa adalah hanya seorang buruh swasta. Oleh karena itu hakim, jaksa, dan saksi memilih kata sapaan untuk terdakwa adalah ‘saudara’ sedangkan terdakwa memilih kata sapaan ‘pak’ karena terdakwa menghormati hakim dan jaksa.

E (Ends)

Ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Maka dapat dianalisis *ends* sebagai berikut.

<i>Hakim</i>	: “Anda menangkap tersangka dalam kasus apa?”
<i>Saksi</i>	: “Penjualan togel pak”
<i>Hakim</i>	: “Kamu tau kenapa kamu ditangkap dan dipersidangkan?”
<i>Terdakwa</i>	: “Karena judi togel pak”
<i>Hakim</i>	: “Apakah saudara tau jika togel itu dilarang hukum dan ada perundang-perundangannya?”
<i>Terdakwa</i>	: “Tahu pak”

Peristiwa tutur terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda bermaksud untuk pemeriksaan terdakwa atau kasus perkara yang di alaminya. Kasus yang di alaminya adalah perkara jual beli togel. Kasus ini di persidangkan untuk mengetahui fakta yang terjadi dari keterangan para saksi kemudian keterangan terdakwa itu sendiri.

A (Act Sequence)

Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Maka analisis *act sequence* sebagai berikut.

- Hakim* : “Ketika menangkap terdakwa Rudiansyah, apakah anda menemukan bukti?”
- Saksi* : “ Ada pak, sebuah hape yang di dalamnya ada percakapan mereka”
- Hakim* : “Pada saat menangkap terdakwa, dari apa yang saudara dapatkan, sudah berapa lama terdakwa dan saksi Mukhsin melakukan jual beli togel ini?”
- Saksi* : “Dari keterangan yang telah didapat 11 bulan pak”

Pada peristiwa tutur di atas, bila di cermati bagaimana bentuk dan isinya dapat dikatakan berbentuk tindak tutur langsung.

K (Key)

Keys, mengacu pada nada, cara, dan semangat, di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Maka analisis *key* sebagai berikut.

- Hakim* : “Kepada Arif Pusria Negara, umur 24 tahun benar?”
- Saksi* : “25 tahun pak”
- Hakim* : “Oh.25 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal jalan Meranti, benar?”
- Saksi* : “Benar pak”
- Hakim* : “Saksi ada hubungan dengan terdakwa?”
- Saksi* : “Tidak ada pak”
- Hakim* : “Saksi harus memberikaan keterangan yang benar, karena itu Harus bersumpah dulu”

Peristiwa tutur yang terjadi di atas, hubungan antara hakim, jaksa, saksi dan terdakwa kenal tetapi tidak akrab, hakim baru mengenal terdakwa ketika perkara itu dipersidangkan. Hubungan antara saksi dan terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga. Oleh karena itu, sikap atau cara hakim dan terdakwa berkomunikasi pun tersekan biasa saja. Kumdian karena hakim merasa terdkwa memiliki kesalahan.

Maka, nada suara hakim terhadap terdakwa terkesan menghakimi dan memaksa terdakwa untuk menjawab pertanyaan dengan tegas.

I (Instrumentalities)

Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Maka analisis *instrumentalities* sebagai berikut.

Hakim : “Untuk saksi arif, Saudara dari Polsekta mana?”
Saksi : “Palaran pak”
Hakim : “Ketika menangkap terdakwa, apakah dia sendiri atau bersama temannya? Dan anda menangkap dimana?”
Saksi : “Kami menangkap sendirian, ketika dirumahnya pak”
Hakim : “Anda menangkap tersangka dalam kasus apa?”
Saksi : “Penjualan togel pak”
Hakim : “Kapan penangkapannya?”
Saksi rapak : “Hari Kamis sekitar pukul 3 sore di pasar malam dekat SMP 6 dalam”

Jalur yang digunakan adalah jalur lisan antara hakim kepada jaksa, hakim terhadap saksi-saksi, kemudian hakim terhadap terdakwa atau sebaliknya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

N (Norm)

Norm or interaction and Interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. Maka analisis *norm* sebagai berikut.

Hakim : “Saksi ada hubungan dengan terdakwa?”
Saksi : “Tidak ada pak”

- Hakim* : “Saksi harus memberikaan keterangan yang benar, karena itu Harus bersumpah dulu”
- Hakim* : “Untuk saksi arif, Saudara dari Polsekta mana?”
- Saksi* : “Palaran pak”
- Hakim* : “Ketika menangkap terdakwa, apakah dia sendiri atau bersama temannya? Dan anda menangkap dimana?”
- Saksi* : “Kami menangkap sendirian, ketika dirumahnya pak”

Pada peristiwa tutur tersebut, norma tetap terkait degan hubngan soial antara penutur dan mitra tutur. Karena hubungan hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa tidak ada hubungan akrab atau tidak dekat maka norma tetap dijaga dan pilihan kata sapaan harus tepat. Seperti seorang hakim dan jaksa yang dihormati maka terdakwa, jaksa, dan para saksi harus menggunakan kata sapaan ‘pak’ dan hakim memilih kata sapaan ‘saudara’ atau ‘anda’ untuk memanggil jaksa, saksi dan terdakwa.

G (Genre)

Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Maka analisis *genre* sebagai berikut.

- Hakim* : “Setelah aksi memberikan kesaksian, sekarang giliran untuk di periksa yah?”
- Terdakwa* : “Siap pak”
- Hakim* : “Kamu tau kenapa kamu ditangkap dan dipersidangkan?”
- Terdakwa* : “Karena judi togel pak”
- Hakim* : ”Apakah saudara tau jika togel itu dilarang hukum dan ada perundang-perundangannya?”
- Terdakwa* : “Tahu pak”

Tuturan yang digunakan antara hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda ini disampaikan dengan bentuk dialog percakapan.

ANALISIS PERCAKAPAN 2

S (Setting and Scene)

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan *scene* mengacu pada situasi, tempat, dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan.

Maka analisis *setting and scene* sebagai berikut.

- Hakim* : “Baik, saya mulai! Sidang Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. perkara 204/PID.B/2014/PN.SMDA atas nama terdakwa Junaidi bin Burhan Hari ini persidangannya untuk mendengarkan keterangan saksi Rubin, saya buka untuk umum” (memukul palu)
- Hakim* : “Lalu ketika anda menjual gerinda itu dimana?”
- Saksi* : “Di rumah Junaidi
- Hakim* : “Kenapa anda bisa di rumahnya terdakwa?”
- Saksi* :(Menjelaskan dengan suara pelan).....
- Hakim* : “Tolong suara saudara keras sedikit, jadi saudara saksi pinjam uang? berapa?”

Tempat terjadinya peristiwa tutur yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda pada hakim, jaksa, Para Saksi dan terdakwa. Situasi tuturan terjadi di pengadilan pada siang hari yang banyak perkara yang akan di persidangkan. Pembicaraan yang dilakukan para penutur dengan suara keras karena keadaan sedang hujan lebat dan di ruang sidang tidak memakai pengeras suara.

P (Participant)

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Dua orang yang bercakap dapat berganti peran sebagai pembicara dan pendengar. Maka analisis *participant* sebagai berikut.

Hakim : “Kepada saksi Rubin, benar?”
Saksi : ”Benar pak”
Hakim : ”Lahir dimana saudara?”
Saksi : “Di Gorontalo”
Hakim : “Lahir tanggal, bulan dan tahun berapa saudara?”
Saksi : “Tanggal 19 bulan 9 tahunnya saya lupa pak”

Dalam keseluruhan percakapan, penutur dan lawan tutur adalah hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa. Pada tuturan di atas hakim, jaksa dan para saksi adalah seseorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum. Sedangkan terdakwa adalah hanya seorang buruh bangunan. Oleh karena itu hakim, jaksa, dan para saksi memilih kata sapaan untuk terdakwa adalah ‘saudara’ sedangkan terdakwa memilih kata sapaan ‘pak’ karena terdakwa menghormati hakim dan jaksa.

E (Ends)

Ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Maka analisis *ends* sebagai berikut.

Hakim : “Sudah lama kenal dengan terdakwa? Kira-kira berapa lama?”
Saksi : “Belum lama pak, baru satu bulan”
Hakim : “Kenalnya dimana?”
Saksi : “Di Karanga asam”
Hakim : “Kenalnya karena apa?”
Saksi : “Karena saya menjual gerinda”

Hakim : “Pas kapan itu?”
Saksi : “Pas malam minggu”
Hakim : “Jam berapa?”
Saksi : “Jam 7 malam”
Hakim : “Lalu ketika anda menjual gerinda itu dimana?”
Saksi : “Di rumah Junaidi”

Peristiwa tutur terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda bermaksud untuk mendengarkan keterangan saksi yang berkomplot oleh terdakwa agar hakim bisa memberikan keputusan. Kasus yang di alaminya adalah perkara jual beli gurindam. Kasus ini di persidangkan untuk mengetahui fakta yang terjadi dari keterangan para saksi kemudian di benarkan oleh terdakwa itu sendiri.

A (Act Sequence)

Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Maka analisis *act sequence* sebagai berikut.

Hakim : “Tolong suara saudara keras sedikit, jadi saudara saksi pinjam uang? berapa?”
Saksi : “Seratus ribu pak”
Hakim : “Pinjam uang seratus ribu, jam berapa?”
Saksi : “Jam 12 siang”
Hakim : “Setelah pinjam uang lalu gimana?”
Saksi : “Saya tidak punya uang untuk membayar utangb, jadi saya jual gerinda untuk bayar utang”
Hakim : “Jadi dengan menjual gerinda utangmu lunas?”
Saksi : “Iya pak”

Pada peristiwa tutur di atas, bila di cermati bagaimana bentuk dan isinya dapat dikatakan berbentuk tindak tutur langsung.

K (Key)

Keys, mengacu pada nada, cara, dan semangat, di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Maka analisis *key* sebagai berikut.

Hakim : “Kenal dengan terdakwa? Ada hubungan keluarga tidak?”
Saksi : “Tidak pak”
Hakim : “Suda lama kenal dengan terdakwa? Kira-kira berapa lama?”
Saksi : “Belum lama pak, baru satu bulan”
Hakim : “Kenalnya dimana?”
Saksi : “Di Karanga asam”
Hakim : “Kenalnya karena apa?”
Saksi : “Karena saya menjual gerinda”

Peristiwa tutur yang terjadi di atas, hubungan antara hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa kenal tetapi tidak akrab, hakim baru mengenal terdakwa ketika perkara itu dipersidangkan. Hubungan antara saksi dan terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga. Oleh karena itu, sikap atau cara hakim dan terdakwa berkomunikasi pun terkesan biasa saja. Kemudian karena hakim merasa terdakwa memiliki kesalahan. Maka, nada suara hakim terhadap terdakwa terkesan menghakimi dan memaksa terdakwa untuk menjawab pertanyaan dengan tegas.

I (Instrumentalities)

Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Maka analisis *instrumentalities* sebagai berikut.

- Hakim : “Setelah pinjam uang lalu gimana?”
 Saksi : “Saya tidak punya uang untuk membayar utang, jadi saya jual gerinda untuk bayar utang”
 Hakim : “Jadi dengan menjual gerinda utangmu lunas?”
 Saksi : “Iya pak”
 Hakim : “Saudara terdakwa bagaimana, apakah keterangan saudara saksi benar?”
 Terdakwa : “Ada yang benar, ada yang salah pak”
 Hakim : “Mana yang salah?”
 Terdakwa : “Ketemunya bukan di rumah saya tapi di rumah temen saya, ketemunya bukan jam 12 siang tapi jam 5 sore”
 Hakim : “Di rumah siapa?”

Jalur yang digunakan adalah jalur lisan antara hakim kepada jaksa, hakim terhadap saksi-saksi, kemudian hakim terhadap terdakwa atau sebaliknya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia

N (Norm)

Norm or interaction and Interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. Maka analisis *norm* sebagai berikut.

- Hakim : “Jadi yang bener apa? Buruh Bangunan?”
 Saksi : “Iya pak”

Hakim : “Pendidikan saudara apa?”
Saksi : “SD pak”
Hakim : “SD kelas berapa?”
Saksi : “Kelas 3 pak”
Hakim : “Tempat tinggalmu dimana sebelum ditahan?”
Saksi : “Jalan Kangkung, Kelurahan Karang asam”
Hakim : “Kenal dengan terdakwa? Ada hubungan keluarga tidak?”
Saksi : “Tidak pak”

Pada peristiwa tutur tersebut, norma tetap terkait dengan hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur. Karena hubungan hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa tidak ada hubungan akrab atau tidak dekat maka norma tetap dijaga dan pilihan kata sapaan harus tepat. Seperti seorang hakim dan jaksa yang dihormati maka terdakwa, jaksa, dan para saksi harus menggunakan kata sapaan ‘pak’ dan hakim memilih kata sapaan ‘saudara’ atau ‘anda’ untuk memanggil jaksa, para saksi dan terdakwa.

G (Genre)

Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Maka analisis *genre* sebagai berikut.

Hakim : “Lahir tanggal, bulan dan tahun berapa saudara?”
Saksi : “Tanggal 19 bulan 9 tahunnya saya lupa pak”
Hakim : “Kalo dicatat sini, saudara lahir tanggal 22 September 1991, betul tidak?”
Saksi : “Itu polisi yang kasih masuk pak”
Hakim : “Jadi yang bener yang mana?”
Saksi : “Yang tanggal 19 pak”
Hakim : “Apa pekerjaanmu?”
Saksi : “Buruh bangunan pak”

Tuturan yang digunakan antara hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda ini disampaikan dengan bentuk dialog percakapan.

ANALISIS PERCAKAPAN 3

S (Setting and Scene)

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan *scene* mengacu pada situasi, tempat, dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan.

Maka analisis *setting and scene* adalah sebagai berikut.

- Hakim* : “Baik, saya mulai! Sidang Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. perkara 242/PID.B/2014/PN.SMDA atas nama terdakwa Samsu alias Sahrul Hari ini persidangannya untuk mendengarkan keterangan saksi sekaligus korban bernama Irshan Hasri alias odong-odong bin uhammad Aidin Nur, saya buka untuk umum”. (Memukul palu)
- Hakim* : “Saudara Saksi Bernama Irshan Hasri alias odong-odong bin Muhammad Aidin Nur”
- Saksi* : “Iya pak”
- Hakim* : “Silakan memberikan keterangan yang benar, bersedia di sumpah?”
- Saksi* : “Bersedia pak”
- Hakim* : “Ada hubungan apa dengan terdakwa?”
- Saksi* : “Teman satu kerjaan pak”

Tempat terjadinya peristiwa tutur yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda pada hakim, jaksa, Para Saksi dan terdakwa. Situasi tuturan terjadi di pengadilan pada siang hari yang banyak perkara yang akan di persidangkan. Pembicaraan yang dilakukan para penutur dengan suara normal.

P (Participant)

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Dua orang yang bercakap dapat berganti peran sebagai pembicara dan pendengar, Maka analisis *participant* adalah sebagai berikut.

- Hakim* : “Apakah dari keluarga terdakwa ada yang menemui anda untuk meminta maaf?”
Saksi : “Tidak ada sama sekali pak sampai sekarang”
Hakim : “Jika keluarga terdakwa datang sekarang daan meminta maaf, apa saudara memaafkan?”
Saksi : “Tidak pak”
Hakim : “Baik, terima kasih atas keterangannya”
Hakim : “Apa keterangan saksi terhadap saudara terdakwa tadi benar?”
Saksi : “Benar pak”

Dalam keseluruhan percakapan, penutur dan lawan tutur adalah hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa. Pada tuturan di atas hakim, jaksa dan para saksi adalah seseorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukun. Sedangkan terdakwa adalah hanya seorang buruh Pergudangan. Oleh karena itu hakim, jaksa, dan para saksi memilih kata sapaan untuk terdakwa adalah ‘saudara’ sedangkan terdakwa memilih kata sapaan ‘pak’ karena terdakwa menghormati hakim dan jaksa.

E (Ends)

Ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Maka analisis *ends* adalah sebagai berikut.

- Hakim* : “Kemudian sekarang, ada masalah apa saudara dengan saudara terdakwa?”
- Saksi* : “Punya masalah hutang uang pak”
- Hakim* : “Utangnya berapa?”
- Saksi* : “Seratus lima puluh ribu pak”
- Hakim* : “Kapan dia pinjam?”
- Saksi* : “Sebelum tahun baru, sekitar bulan Desember“
- Hakim* : “Terus, kapan batas waktu peminjamannya?”
- Saksi* : “Tidak ada batas waktu pak, tapi hanya sudah terlalu lama jadi saya tagih”
- Hakim* : “Sudah berapa lama?”
- Saksi* : “Satu minggu”

Peristiwa tutur terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda bermaksud untuk mendengarkan keterangan saksi yang pada saat itu saksi juga sebagai korban penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa agar hakim bisa memberikan keputusan. Kasus yang di alaminya adalah perkara penganiyaan. Kasus ini di persidangkan untuk mengetahui fakta yang terjadi dari keterangan para saksi kemudian di benarkan oleh terdakwa itu sendiri.

A (Act Sequence)

Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Maka analisis *act sequence* adalah sebagai berikut.

- Hakim* : “Lalu, pas hari kejadian bagaimana?”
- Saksi* : “Saya datang kerumahnya, terus saya tagih utangnya. Tapi, katanya dia mau ngambil uang di Samarinda seberang jadi ngajak saya “
- Hakim* : “Pakai motor siapa pada waktu itu?”
- Saksi* : “Pakai motor saya pak, saya yang membonceng”
- Hakim* : “Terus ketika sampai di Samarinda seberang, bagaimana?”

*Saksi : “Ketika sampai di seberang, dia nyuruh turun sebentar.
Kemudian saya ditinggal masuk ke dalam gang”*

Pada peristiwa tutur di atas, bila di cermati bagaimana bentuk dan isinya dapat dikatakan berbentuk tindak tutur langsung.

K (Key)

Keys, mengacu pada nada, cara, dan semangat, di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Maka analisis *key* adalah sebagai berikut.

Hakim : “Lalu, pas hari kejadian bagaimana?”
Saksi : “Saya datang kerumahnya, terus saya tagih utangnya. Tapi, katanya dia mau ngambil uang di Samarinda seberang jadi ngajak saya “
Hakim : “Pakai motor siapa pada waktu itu?”
Saksi : “Pakai motor saya pak, saya yang membonceng”
Hakim : “Terus ketika sampai di Samarinda seberang, bagaimana?”
*Saksi : “Ketika sampai di seberang, dia nyuruh turun sebentar.
Kemudian saya ditinggal masuk ke dalam gang”*

Peristiwa tutur yang terjadi di atas, hubungan antara hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa kenal tetapi tidak akrab, hakim baru mengenal terdakwa ketika perkara itu dipersidangkan. Hubungan antara saksi dan terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga. Oleh karena itu, sikap atau cara hakim dan terdakwa berkomunikasi pun terkesan biasa saja.

I (Instrumentalities)

Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Maka analisis *instrumentalities* adalah sebagai berikut.

- Hakim* : “Ketika anda ditusuk , apakah anda melihat ada ada orang di sana? ”
- Saksi* : “Tidak ada pak, tempatnya sepi.”
- Hakim* : “Terus bagaimana selanjutnya?”
- Saksi* : “Dia terus menyerang saya pak, tapi saya liat ada balok besar. Jadi, saya pukul saja dia dan saya lari keluar minta petolongan“
- Hakim* : “Ketika kamu lari dan minta pertolongan, apa yang dilakukan terdakwa?”
- Saksi* : “Dia lari membawa motor saya dan saya bertemu orang di jalan dan saya langsung dibawa kerumah sakit”
- Hakim* : “Setelah di rumah sakit, apa kata dokter?”
- Saksi* : “Di paru-paru keluar cairan pak”

Jalur yang digunakan adalah jalur lisan antara hakim kepada jaksa, hakim terhadap saksi-saksi, kemudian hakim terhadap terdakwa atau sebaliknya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia

N (Norm)

Norm or interaction and Interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. Maka analisis *norm* adalah sebagai berikut.

- Hakim* : “Saudara Saksi Bernama Irshan Hasri alias odong-odong bin Muhammad Aidin Nur”
- Saksi* : “Iya pak”

- Hakim* : "Silakan memberikan keterangan yang benar, bersedia di sumpah?"
Saksi : "Bersedia pak"
Hakim : "Ada hubungan apa dengan terdakwa?"
Saksi : "Teman satu kerjaan pak"
Hakim : "Ada hubungan keluarga?"
Saksi : "Tidak ada pak"

Pada peristiwa tutur tersebut, norma tetap terkait dengan hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur. Karena hubungan hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa tidak ada hubungan akrab atau tidak dekat maka norma tetap dijaga dan pilihan kata sapaan harus tepat. Seperti seorang hakim dan jaksa yang dihormati maka terdakwa, jaksa, dan para saksi harus menggunakan kata sapaan 'pak' dan hakim memilih kata sapaan 'saudara' atau 'anda' untuk memanggil jaksa, para saksi dan terdakwa.

G (Genre)

Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Maka analisis *genre* adalah sebagai berikut.

- Hakim* : "Pekerjaanmu apa?"
Terdakwa : "Pergudangan"
Hakim : "Pendidikanmu apa?"
Terdakwa : "SMP kelas 2"
Hakim : "Sudah ditahan sejak kapan?"
Terdakwa : "Sudah dari 5 Januari Sampai sekarang"
Hakim : "Saudara ada didampingi pengacara?"
Terdakwa : "Tidak ada pak"
Hakim : "Mari kita mendengarkan saksi"

Tuturan yang digunakan antara hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda ini disamapaikan dengan bentuk dialog percakapa

2. Tindak Tutur

Tindak tutur yang berlangsung dengan kalimat performatif oleh Austin (2010: 53) dirumuskan sebagai tiga peristiwa tidakan yang berlangsung sekaligus, yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Analisis ketiga unsure tersebut sebagai berikut.

a. Lokusi

Tindak tutur lokusi, adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti “berkata” atau tindak tutur dalam kalimat yang bermakna dan dapat di pahami. Berdasarkan data yang diperoleh dari tuturan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, maka dapat dianalisis tindak tutur lokusi sebagai berikut.

Contoh :

Percakapan 1	
<i>Hakim</i>	: “ <i>Saksi ada hubungan dengan terdakwa?</i> ”
<i>Saksi</i>	: “ <i>Tidak ada pak</i> ”
Percakapan 2	
<i>Hakim</i>	: “ <i>Kenal dengan terdakwa? Ada hubungan keluarga tidak?</i> ”
<i>Saksi</i>	: “ <i>Tidak pak</i> ”
Percakapan 3	
<i>Hakim</i>	: “ <i>Ada hubungan apa dengan terdakwa?</i> ”
<i>Saksi</i>	: “ <i>Teman satu kerjaan pak</i> ”
<i>Hakim</i>	: “ <i>Ada hubungan keluarga?</i> ”
<i>Saksi</i>	: “ <i>Tidak ada pak</i> ”

Pada penggalan kutipan percakapan 1, 2, dan 3 di atas termasuk tindak tutur lokusi karena saksi hanya memberitahukan kepada hakim bahwa saksi

tidak ada hubungan apa pun dengan terdakwa. Keterangan tersebut akan berdampak dengan apa yang akan dituturkan oleh saksi. Semua tuturan yang dilakukan saksi akan dipertimbangkan oleh hakim menurut hubungan yang dimiliki saksi dengan terdakwa.

Contoh : keterangan saksi pada percakapan 1

Hakim	: “Untuk saksi arif , Saudara dari Polsekta mana?”
Saksi	: “Palaran pak”
Hakim	: “Ketika menangkap terdakwa, apakah dia sendiri atau bersama temannya? Dan anda menangkap dimana?”
Saksi	: “Kami menangkap sendirian, ketika dirumahnya pak”
Hakim	: “Anda mengkap tersangka dalam kasus apa?”
Saksi	: “Penjualan togel pak”
Hakim	: “Kapan penangkapannya?”
Saksi	: “Hari kamis sekitar pukul 3 sore di pasar malam dekat SMP 6 rapak dalam”
Hakim	: “Ketika itu apakah mengetahui dari informan atau anda langsung menangkapnya saja?”
Saksi	: “Kami mellakukan perkembangan dari kasusnya si saksi Mukhsin .
Hakim	: “Waktu itu, kapan kamu menangka Mukhsin?”
Saksi	: “Di palaran pak, pada saat mukhsin berjualan togel”
Hakim	: “Apa keterangan dari saksi Mukhsin pada waktu itu?”
Saksi	: “Dia menyetor uang itu pada orang lain, yaitu kepada Rusdiansyah
Hakim	: “Ketika menangkap terdakwa Rudiansyah, apakah anda menemukan bukti?”
Saksi	: “Ada pak, sebuah hape yang di dalamnya ada percakapan mereka”
Hakim	: “Pada saat menangkap terdakwa, dari apa yang saudara dapatkan, sudah berapa lama terdakwa dan saksi Mukhsin melakukan jual beli togel ini?”
Saksi	: “Dari keterangan yang telah didapat 11 bulan pak”
Hakim	: “Dari perkembangan kasus si Mukhsin, kemudian kepada si Rudiansyah, apakah ada lagi pengumpul diatasnya atau berhenti kepada rudiansyah sang pengumpul saja?”
Saksi	: “Iya pak, dari si mukhsin kemudian berhenti kepada rudiansyah saja”

Penggalan kutipan di atas pada percakapan pertama adalah termasuk tuturan lokusi, tuturan tersebut dilakukan oleh hakim dan saksi. Saksi tersebut adalah seorang anggota Polri Samarinda yang memberikan keterangan bahwa korban adalah pelaku penjual togel. Penjelasan dituturkan tersebut adalah penjelasan yang diberikan setelah menangani kasus terdakwa tersebut.

Contoh : keterangan saksi pada percakapan 2

Hakim	: “Suda lama kenal dengan terdakwa? Kira-kira berapa lama?”
Saksi	: “Belum lama pak, baru satu bulan”
Hakim	: “Kenalnya dimana?”
Saksi	: “Di Karanga asam”
Hakim	: “Kenalnya karena apa?”
Saksi	: “Karena saya menjual gurindam”
Hakim	: “Pas kapan itu?”
Saksi	: “Pas malam minggu“
Hakim	: “Jam berapa?”
Saksi	: “Jam 7 malam”
Hakim	: “Lalu ketika anda menjual gurindam itu dimana?”
Saksi	: “Di rumah Junaidi
Hakim	: “Kenapa anda bisa di rumahnya terdakwa?”
Saksi	:(Menjelaskan dengan suara pelan).....
Hakim	: “Tolong suara saudara keras sedikit, jadi saudara saksi pinjam uang? berapa?”
Saksi	: “Seratus ribu pak“
Hakim	: “Pinjam uang seratus ribu, jam berapa?”
Saksi	: “Jam 12 siang”
Hakim	: “Setelah pinjam uang lalu gimana?”
Saksi	: “Saya tidak punya uang untuk membayar utang, jadi saya jual gerinda untuk bayar utang”
Hakim	: “Jadi dengan menjual gerinda utangmu lunas?”
Saksi	: “Iya pak”

Penggalan kutipan di atas pada percakapan kedua adalah termasuk tuturan lokusi, tuturan tersebut dituturkan oleh seorang saksi yang juga sebagai komplotan atau teman kerja sama dengan terdakwa. Saksi yang juga sebagai komplotan ini menerangkan kejadian yang terjadi. Saksi tersebut adalah orang

yang menjual barang curian kepada terdakwa. Kesaksian ini berdampak kepada hasil keputusan hakim terhadap terdakwa.

Contoh : keterangan saksi pada percakapan 3

Hakim	: “Kemudian sekarang, ada masalah apa saudara dengan saudara terdakwa?”
Saksi	: “Punya masalah hutang uang pak”
Hakim	: “Utangnya berapa?”
Saksi	: “Seratus lima puluh ribu pak”
Hakim	: “Kapan dia pinjam?”
Saksi	: “Sebelum tahun baru, sekitar bulan Desember“
Hakim	: “Terus, kapan batas waktu peminjamannya?”
Saksi	: “Tidak ada batas waktu pak, tapi hanya sudah terlalu lama jadi saya tagih”
Hakim	: “sudah berapa lama?”
Saksi	: “Satu minggu”
Hakim	: “Lalu, pas hari kejadian bagaimana?”
Saksi	: “Saya datang kerumahnya, terus saya tagih utangnya. Tapi, katanya dia mau ngambil uang di Samarinda seberang jadi ngajak saya “
Hakim	: “Pakai motor siapa pada waktu itu?”
Saksi	: “Pakai motor saya pak, saya yang membonceng”
Hakim	: “Terus ketika sampai di Samarinda seberang, bagaimana?”
Saksi	: “Ketika sampai di seberang, dia nyuruh turun sebentar. Kemudian saya ditinggal masuk ke dalam gang”
Hakim	: “Kira-kira berapa lama kamu ditinggal?”
Saksi	: “Sekitar 15 menit, terus dia nemuin saya dan menyuruh saya membonceng dia kedalam gang yang tadi. Sampai di dalam gang saya ditusuk di bagian pinggang, paha dan lengan paksehingga saya terjatuh”
Hakim	: “Ketika anda ditusuk , apakah anda melihat ada ada orang di sana? ”
Saksi	: “Tidak ada pak, tempatnya sepi.”
Hakim	: “Terus bagaimana selanjutnya?”
Saksi	: “Dia terus menyerang saya pak, tapi saya liat ada balok besar. Jadi, saya pukulkan saja dia dan saya lari keluar minta petolongan“
Hakim	: “Ketika kamu lari dan minta pertolongan, apa yang dilakukan terdakwa?”
Saksi	: “Dia lari membawa motor saya dan saya bertemu orang dijalan dan saya langsung dibawa kerumah sakit”
Hakim	: “Setelah di rumah sakit, apa kata dokter?”
Saksi	: “Di paru-paru keluar cairan pak”

Hakim : “Berapa lama kamu di rawat?” Saksi : “23 hari”

Penggalan kutipan di atas pada percakapan ketiga adalah termasuk tuturan lokusi, tuturan tersebut adalah tuturan seorang korban yang diberikan izin untuk menerangkan sebuah kejadian yang terjadi. Tetapi, dalam persidangan tersebut korban mengganti peran sebagai saksi yang menerangkan kejadian tersebut. Keterangan yang diberikan berupa keterangan sebagaimana pengalaman dirinya sendiri sebagai korban. Kejadian-kejadian yang saksi ceritakan akan berdampak terhadap hasil keputusan yang diambil oleh hakim kelak.

b. Ilokusi

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasa diidentifikasi dengan kalimat performatif yang eksplisit, biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan salam terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tuturan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, maka dapat dianalisis tindak tutur ilokusi sebagai berikut.

Contoh tuturan yang berkenaan dengan ucapan “Terima kasih”

Percakapan 1	
<i>Hakim</i>	: ” Baik, terima kasih atas keteranganya para saksi. Anda boleh meninggalkan tempat duduk”.(terima kasih)
<i>Hakim</i>	: ”Baik terima kasih atas keterangan saudara terdakwa, sidang keputusan akan dilaksanakan minggu depan (memukul palu)”
Percakapan 2	

<i>Hakim</i>	: <i>“Baik, terima kasih atas keterangannya”</i>
--------------	--

Pada penggalan kutipan di atas adalah tuturan hakim yang berkenaan dengan kalimat ucapan terima kasih yang di tunjukan kepada saksi dan terdakwa atas keterangan yang disampaikan di dalam persidangan.

Contoh tuturan yang berkenaan dengan ucapan “Menjanjikan”

Percakapan 2	
<i>Hakim</i>	: <i>“Baiklah persidangan ini kita tunda dulu, dan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 8 April 2014 minggu depan” (memukul palu)(menjanjikan)</i>
Percakapan 3	
<i>Hakim</i>	: <i>”Baik, setelah mendengarkan keterangan dari saksi. Maka, sidang keputusan akan dilaksanakan minggu depan. (memukul palu)(menjanjikan)</i>

Pada penggalan kutipan di atas adalah tuturan hakim yang berkenaan dengan kalimat menjanjikan yang di tunjukan kepada saksi dan terdakwa. Hakim tersebut bermaksud menjanjikan sebuah sidang lanjutan yang biasanya sidang tersebut ditunda selama satu minggu untuk mendapatkan hasil keputusan yang akan diterima oleh terdakwa.

Contoh tuturan yang berkenaan dengan ucapan “Menyuruh”

Percakapan 2	
<i>Hakim</i>	: <i>“Kenapa anda bisa di rumahnya terdakwa?”</i>
<i>Saksi</i>	: <i>.....(Menjelaskan dengan suara pelan).....</i>
<i>Hakim</i>	: <i>“Tolong suara saudara keras sedikit, jadi saudara saksi pinjam uang? berapa?”</i>
<i>Saksi</i>	: <i>“Seratus ribu pak“(menyuruh)</i>

Pada penggalan kutipan di atas adalah tuturan hakim yang berkenaan dengan kalimat menyuruh yang di tunjukan kepada saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan dengan menggunakan suara yang sangat pelan. Oleh kerana itu, hakim menyuruh saksi tersebut menaikkan nada suarnya agar dapat terdengar oleh semua yang mendengarkan persidangan tersebut.

Contoh tuturan yang berkenaan dengan ucapan “Memberika izin”

Percakapan 2	
<i>Hakim</i>	: “ <i>Saudara terdakwa bagaimana, apakah keterangan saudara saksi benar ?</i> ”
<i>Terdakwa</i>	: “ <i>Ada yang benar, ada yang salah pak</i> ”
<i>Hakim</i>	: “ <i>Mana yang salah?</i> ”
<i>Terdakwa</i>	: “ <i>Ketemuanya bukan di rumah saya tapi di rumah temen saya, ketemuanya bukan jam 12 siang tapi jam 5 sore</i> ”
Percakapan 3	
<i>Hakim</i>	: “ <i>Silakan memberikan keterangan yang benar, bersedia di sumpah?</i> ”
<i>Saksi</i>	: “ <i>Bersedia pak</i> ”

Pada penggalan kutipan di atas adalah tuturan hakim yang berkenaan dengan kalimat ucapan memberikan izin yang di tunjukan kepada saksi dan terdakwa. Pada percakapan 2, pemberian izin tersebut mengenai keterangan yang diklarifikasi oleh terdakwa atas keterangan saksi yang memiliki beberapa kesalahan menurut yang ia ketahui. Sedangkan, pada percakapan 3 pemberian izin tersebut dilakukan oleh hakim untuk memberikan izin agar saksi melakukan atau memberikaan keterangan yang benar.

Contoh tuturan yang berkenaan dengan ucapan “Menawarkan”

Percakapan 3	
--------------	--

<i>Hakim</i>	: “ <i>Jika keluarga terdakwa datang sekarang dan meminta maaf, apa saudara memaafkan?</i> ”
<i>Saksi</i>	: “ <i>Tidak pak</i> ”

Pada penggalan kutipan di atas adalah tuturan hakim yang berkenaan dengan kalimat ucapan menawarkan yang di tunjukan kepada saksi. Hakim bermaksud menwarkan kepada saksi mengahaadirkan keluarga terdakwa agar keluarga terdakwa memint maaf kepada saksi. Tetapi, tawaran tersebut ditolak kerana saksi tidak ingin memaafkan terdakwa.

c. Perlokusi

Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku nonlinguistik (perbuatan) dari orang lain itu. Berdasarkan data yang diperoleh dari tuturan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, maka dapat dianalisis tindak tutur perlokusi sebagai berikut.

Contoh 1:

Percakapan 1	
<i>Hakim atas</i>	: “ <i>Mari kita mulai! Disidang perkara no. 216/PID.B/2014/ nama Rusdiansyah alias fathir kami nyatakan dibuka untuk umum</i> ” (memukul palu)
Percakapan 2	
<i>Hakim</i>	: “ <i>Baik, saya mulai! Sidang Pengadilan Negeri Samarinda dengan no. perkara 204/PID.B/2014/PN.SMDA atas nama terdakwa Junaidi bin Burhan. Hari ini persidangannya untuk mendengarkan keterangan saksi Rubin, saya buka untuk umum</i> ” (memukul palu)
Percakapan 3	
<i>Hakim</i>	: “ <i>Baik, saya mulai! Sidang Pengadilan Negeri Samarinda dengan no. perkara 242/PID.B/2014/PN.SMDA atas nama terdakwa Samsul alias Sahrul Hari ini persidangan untuk</i>

mendengarkan keterangan saksi sekaligus korban bernama Irshan Hasri alias odong-odong bin uhammad Aidin Nur, saya buka untuk umum”. (Memukul palu)

Penggalan kutipan pada percakapan 1, 2 dan 3 di atas adalah tuturan yang dilakukan oleh hakim dengan maksud membuka persidangan. Setelah hakim bertutur seperti di atas maka semua penutur akan menempatkan diri mereka masing-masing. Misalnya, jaksa akan menempati meja penuntut umum, saksi akan duduk di kursi penonton sedangkan terdakwa akan menempati kursi terdakwa. Setelah semua penutur menempati tempat masing-masing maka sang panitera (sekretaris hakim) akan memberikan surat- surat dakwaan kepada hakim.

Contoh 2:

Percakapan 1	
<i>Hakim</i>	<i>: “Saksi harus memberikaan keterangan yang benar, karena itu Harus bersumpah dulu”</i>
Percakapan 2	
<i>Hakim</i>	<i>: ”Mari kita mendengarkan saksi?”</i>
<i>Hakim</i>	<i>: ”Silakan memberikan keterangan yang benar, bersedia di sumpah?”</i>
<i>Saksi</i>	<i>: ”Bersedia pak”</i>
Percakapan 3	
<i>Hakim</i>	<i>: “Anda bersedia disumpah untuk menjadi saksi?”</i>
<i>Saksi</i>	<i>: “Iya“</i>

Penggalan kutipan pada percakapan 1, 2 dan 3 di atas adalah tuturan yang dilakukan oleh hakim dengan maksud menyuruh saksi untuk berdiri dan melakukan sumpah di bawah Al-Qur’an agar saksi memberikan keterangan

dengan sebenar-benarnya tanpa ada kebohongan dengan alasan apa pun dan tuturan tersebut juga bermaksud menyuruh panetera untuk memegang Al-Qur'an di atas kepala saksi.

Contoh 3:

Percakapan 1
<i>Hakim : "Baik terima kasih atas keterangan saudara terdakwa, sidang keputusan akan dilaksanakan minggu depan (memukul palu)"</i>
Percakapan 2
<i>Hakim : "Baiklah persidangan ini kita tunda dulu, dan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 8 April 2014 minggu depan" (memukul palu)</i>
Percakapan 3
<i>Hakim : "Baik, setelah mendengarkan keterangan dari saksi. Maka, sidang keputusan akan dilaksanakan minggu depan." (memukul palu)</i>

Penggalan kutipan pada percakapan 1, 2 dan 3 di atas adalah tuturan yang dilakukan oleh hakim dengan maksud untuk menutup persidangan. Ketika hakim melakukan tuturan tersebut, penutur akan meninggalkan ruang persidangan yang artinya persidangan telah usai dan dilanjutkan kehari berikutnya.tuturn yang disertai dengan tuturan ilokusi yaitu tuturan yang berkenaan dengan menjanjikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan Peneliti telah mengambil tiga contoh kasus yang terjadi dalam pesidangan yaitu persidangan pertama dengan kasus penjudian togel, kasus kedua dengan pencurian gurinda dan

kasus ketiga yaitu mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan teman kerjanya sendiri. Maka, peneliti memperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

1. Peristiwa tutur

Seperti apa yang dikatakan oleh Dell Hymes (dalam buku *sosiolinguitik*, perkenalan awal hasil revisi kedua 2010) , bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf pertanyaan di rangkaiakan menjadi akronim **SPEAKING**. Pada kenyataannya di dalam persidangan delapan komponen tersebut akan selalu ada. Pada rumusan masalah yang pertama akan menganalisis delapan komponen tersebut. Tetapi, pada setiap kasus dari delapan komponen tersebut memiliki perbedaan serta kesamaan. Analisis delapan komponen dalam persidangan sebagai berikut.

Pada ketiga kasus tersebut mengenai *setting*, *scene*, dan *ends* memiliki analisis yang berbeda dikarenakan situasi, kondisi, maksud dan nada bicara mereka berbeda.

Percakapan 1

Setting and Scene, Tempat terjadinya peristiwa tutur yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda pada hakim, jaksa, Para Saksi dan terdakwa. Situasi tuturan terjadi di pengadilan pada siang hari yang banyak perkara yang akan di persidangkan. Pembicaraan yang dilakukan para penutur dengan suara normal

Ends, Peristiwa tutur terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda bermaksud untuk pemeriksaan terdakwa atau kasus perkara yang di alaminya. Kasus yang di alaminya adalah perkara jual beli togel. Kasus ini di persidangkan

untuk mengetahui fakta yang terjadi dari keterangan para saksi kemudian keterangan terdakwa itu sendiri.

Percakapan 2

Setting and Scene, Tempat terjadinya peristiwa tutur yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda pada hakim, jaksa, Para Saksi dan terdakwa. Situasi tuturan terjadi di pengadilan pada siang hari yang banyak perkara yang akan di persidangkan. Pembicaraan yang dilakukan para penutur dengan suara keras karena keadaan sedang hujan lebat dan di ruang sidang tidak memakai pengeras suara.

Ends, Peristiwa tutur terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda bermaksud untuk mendengarkan keterangan saksi yang berkomplot oleh terdakwa agar hakim bisa memberikan keputusan. Kasus yang di alaminya adalah perkara jual beli gurindam. Kasus ini di persidangkan untuk mengetahui fakta yang terjadi dari keterangan para saksi kemudian di benarkan oleh terdakwa itu sendiri.

Percakapan 3

Setting and Scene, Tempat terjadinya peristiwa tutur yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda pada hakim, jaksa, Para Saksi dan terdakwa. Situasi tuturan terjadi di pengadilan pada siang hari yang banyak perkara yang akan di persidangkan. Pembicaraan yang dilakukan para penutur dengan suara keras karena keadaan sedang hujan lebat dan di ruang sidang tidak memakai pengeras suara.

Ends, Peristiwa tutur terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda bermaksud untuk mendengarkan keterangan saksi yang berkomplot oleh terdakwa agar hakim bisa memberikan keputusan. Kasus yang di alaminya adalah perkara

jual beli gurindam. Kasus ini di persidangkan untuk mengetahui fakta yang terjadi dari keterangan para saksi kemudian di benarkan oleh terdakwa itu sendiri.

Sedangkan, mengenai *act*, *participant*, *instrumentalities*, *norm* dan *genre* memiliki analisis yang sama dikarenakan bentuk ujaran, jalur bahasa, aturan bahasa dan jenis bentuk penyampaian yang sama pada setiap kasus.

Pada percakapan 1, 2 dan 3

Act, Pada peristiwa tutur di atas, bila dicermati bagaimana bentuk dan isinya dapat dikatakan berbentuk tindak tutur langsung.

Participant, Dalam keseluruhan percakapan, penutur dan lawan tutur adalah hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa. Pada tuturan di atas hakim, jaksa dan para saksi adalah seseorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum. Sedangkan terdakwa adalah hanya seorang buruh swasta. Oleh karena itu hakim, jaksa, dan saksi memilih kata sapaan untuk terdakwa adalah 'saudara' sedangkan terdakwa memilih kata sapaan 'pak' karena terdakwa menghormati hakim dan jaksa.

Key, Peristiwa tutur yang terjadi di atas, hubungan antara hakim, jaksa, saksi dan terdakwa kenal tetapi tidak akrab, hakim baru mengenal terdakwa ketika perkara itu dipersidangkan. Hubungan antara saksi dan terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga. Oleh karena itu, sikap atau cara hakim dan terdakwa berkomunikasi pun terkesan biasa saja. Kemudian karena hakim merasa terdakwa memiliki kesalahan.

Maka, nada suara hakim terhadap terdakwa terkesan menghakimi dan memaksa terdakwa untuk menjawab pertanyaan dengan tegas.

Instrumentalities, Jalur yang digunakan adalah jalur lisan antara hakim kepada jaksa, hakim terhadap saksi-saksi, kemudian hakim terhadap terdakwa atau sebaliknya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Norm, Pada peristiwa tutur tersebut, norma tetap terkait dengan hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur. Karena hubungan hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa tidak ada hubungan akrab atau tidak dekat maka norma tetap dijaga dan pilihan kata sapaan harus tepat. Seperti seorang hakim dan jaksa yang dihormati maka terdakwa, jaksa, dan para saksi harus menggunakan kata sapaan 'pak' dan hakim memilih kata sapaan 'saudara' atau 'anda' untuk memanggil jaksa, saksi dan terdakwa.

Genre, Tuturan yang digunakan antara hakim, jaksa, para saksi dan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda ini disampaikan dengan bentuk dialog percakapan.

Mengacu pada ilustrasi konteks tuturan yang telah diuraikan ternyata hasil penelitian menunjukkan karakteristik register bahasa hukum berbeda dengan register bahasa yang lain. Register bahasa hukum selalu diawali pernyataan dan kalimat Tanya (interogatif) kemudian kalimat jawab. Selain itu terdapat juga diawali pernyataan perintah, kalimat Tanya baru kemudian kalimat jawaban, sesuai dengan Halliday (1994 :25) mengemukakan bahwa register adalah bahasa yang dipergunakan saat ini.

Tergantung pada apa saja yang sedang dikerjakan. Selain itu, sifat kegiatannya mencerminkan aspek lain dari tingkat social yang biasanya melibatkan orang.

Berdasarkan uraian tentang register di atas, dapat disimpulkan bahwa, register adalah ragam bahasa menurut pemakaiannya, yaitu bahasa yang digunakan tergantung pada apa yang sedang dikerjakan dan sifat kegiatannya. Register mencerminkan aspek lain dari tingkat sosial, yaitu proses sosial yang merupakan macam- macam kegiatan sosial yang selalu melibatkan orang.

Register dibagi menjadi dua bentuk yaitu register selingkung terbatas dan register selingkung terbuka. Register selingkung terbatas maknanya sedikit, sifatnya terbatas jumlah kata dan maknanya terbatas sehingga beritanya terbatas dan tertentu, register ini merupakan yang tidak mempunyai tempat secara konkrit dalam masyarakat maupun dalam tataran individu dan kreativitas, karena sudah jarang dipakai. Register selingkung terbuka mempunyai corak- corak makna yang berhubungan dengan register, bahasa yang digunakan dalam register yang lebih terbuka adalah bahasa tidak resmi atau percakapan spontan. Namun, register ini tidak ada situasi maknanya ada tingkat tertentu tidak ditunjukan secara langsung selalu ada ciri yang dijelaskan (Halliday 1994 : 53-55).

2. Tindak tutur

Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu Tindak tutur yang berlangsung dengan kalimat performatif oleh Austin (2010: 53) dirumuskan sebagai tiga

peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi dan tindak tutur perlokusi.

Ketika melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data mengenai tiga tindak tutur tersebut. Dalam setiap tuturan yang dilakukan di persidangan pada setiap kasus, ketiga unsur tersebut selalu ada. Pada setiap percakapan atau tuturan yang terjadi dalam persidangan unsur yang paling banyak muncul yaitu tindak tutur lokusi.

Mengapa tindak tutur yang paling banyak muncul itu karena tindak tutur lokusi tersebut adalah sebuah keterangan yang diberikan petutur kepada penutur yang bermakna sebenarnya. Sehingga, percakapan dari kasus pertama sampai dengan kasus ke tiga jawaban yang diberikan saksi maupun terdakwa dapat dikatakan tindak tutur lokusi.

Kemudian Tindak tutur ilokusi biasanya berkenaan dengan tuturan pemberian izin, mengucapkan salam terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Maka dari ke tiga kasus yang diperoleh ternyata memiliki semua kalimat yang berkenaan dengan tindak tutur ilokusi. Hasil penelitian tindak tutur ilokusi adalah sebagai berikut.

- a. Tuturan yang berkenaan dengan pemberian izin terdapat pada percakapan pertama dan percakapan ke dua.
- b. Tuturan yang berkenaan dengan salam terima kasih terdapat pada percakapan ke dua dan percakapan ke tiga.

- c. Tuturan yang berkenaan dengan menyuruh terdapat pada percakapan ke dua saja
- d. Tuturan yang berkenaan dengan menawarkan terdapat pada percakapan ke dua dan ke tiga.
- e. Tuturan yang berkenaan dengan menjanjikan terdapat pada percakapan ke tiga saja.

Sedangkan, tindak tutur perlokusi memiliki 3 contoh percakapan yang di setiap contohnya di kumpulkan data dari percakapan satu sampai percakapan tiga yang sejenis. Dari ke tiga kasus tersebut selalu muncul kalimat perlokusi yang sama atau sejenis walaupun berbeda kasus.

Setelah penulis melakukan penelitian dalam persidangan dari ketiga kasus tersebut, tuturan yang terjadi di Pengadilan memiliki karakteristik yang hanya digunakan dalam kalangan persidangan saja. Karakteristik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut.

1. Sebelum persidangan dimulai hakim selalu membuka persidangan terlebih dahulu.
“Baik, saya mulai! Sidang Pengadilan Negeri Samarinda dengan No.perkara.....atas nama..... saya buka untuk umum”.
2. Hakim selalu menanyakan kesiapan terdakwa.
“Anda bersedia disumpah untuk menjadi saksi?”
3. Hakim selalu menunda persidangan
“Baik terima kasih atas keterangan saudara terdakwa dan saksi, sidang keputusan akan dilaksanakan minggu depan”

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda yang dimulai observasi tanggal 01 maret 2014 dan pengambilan data mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai tanggal 02 April 2014, maka peneliti telah mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan rumusan masalah.

Dalam berjalannya observasi hingga pengambilan data peneliti menemukan banyak gejala bahasa yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri samarinda. Tetapi, peneliti hanya memfokuskan melakukan pengumpulan data menurut rumusan masalah yang terdapat di dalam bab I yaitu gejala bahasa peristiwa tutur dan tindak tutur.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Peristiwa tutur yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda adalah memenuhi delapan komponen pada setiap kasus, dari delapan komponen (SPEAKING) tersebut memiliki perbedaan serta kesamaan. Pada ketiga kasus tersebut mengenai *setting*, *scene*, dan *ends* memiliki analisis yang berbeda dikerenakan situasi, kondisi, maksud dan nada bicara mereka berbeda. Sedangkan, mengenai *act*, *participant*, *instrumentalities*, *norm* dan *genre* memiliki analisis yang sama di karenakan bentuk ujaran, jalur bahasa, aturan bahasa dan jenis bentuk penyampaian yang sama pada setiap kasus.

2. Tindak tutur yang berlangsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda memiliki ke tiga unsur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Pada setiap percakapan atau tutuan yang terjadi dalam persidangan unsur yang paling banyak muncul yaitu tindak tutur lokusi karena tindak tutur lokusi tersebut adalah sebuah keterangan yang di berikan petutur kepada penutur yang bermakna sebenarnya. Kemudian Tindak tutur ilokusi biasanya berkenaan dengan tuturan pemberian izin, mengucapkan salam terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Maka dari ke tiga kasus yang di peroleh ternyata memiliki semua kalimat yang berkenaan dengan tindak tutur ilokusi. Sedangkan, tindak tutur perlokusi memiliki 3 contoh percakapan yang di setiap contohnya di kumpulkan data dari percakapan satu sampai percakapan tiga yang sejenis. Dari ke tiga kasus tersebut selalu muncul kalimat perlokusi yang sama atau sejenis walaupun berbeda kasus.

B. Saran

1. Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan salah satu informasi dalam penelitian yang berhubungan dengan peristiwa tutur dan tindak tutur.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih luas dan lebih lengkap mengenai tindak tutur.
3. Peneliti sangat mengharapkan perhatian ahli-ahli bahasa untuk member perhatian terhadap peristiwa-peristiwa bahasa yang ada di dalam kegiatan masyarakat.
4. Pelaksanaan penelitian ilmiah seperti ini, kiranya perlu mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah kota

Samarinda sebagai sikap kepedulian terhadap gejala bahasa yang sering terjadi disetiap kegiatan berbahasa agar supaya penelitian ini perlu diketahui oleh pengguna bahasa

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiah, Sabarti dkk. 1997. *Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Alwi, Hasan. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 2011. *Bahasa Indonesia: Pemakai dan pemakainya*. Jakarta: Rineka Cipta
- AR, Syamsuddin dan Vismaia. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Rosda.
- Aslianda, dkk. 2014. *Pengantar Sociolinguistik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2004. *Sociolinguistik: Perkenalan awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2010. *Sociolinguistik: Revisi kedua*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cummings, Louise. 2007. *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djajasudarma, Fatimah. 2012. *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Martyawati, Afritta Dwi. 2013. *Penggunaan Deiksis dalam Headline Tribun Kaltim edisi 10 Februari 2013 (dalam Buku Benua Etam “Bunga Rampai Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan”)*. Kalimantan Timur: Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur.
- Djajasudarma, Fatimah. 1993. *Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT. ERESKO.
- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Nababan, P.W.J. 1984. *Sosiolinguistik*. Jakarta: PT Gramedia
- Pateda, Mansoer. 1990. *Linguistik Umum*. Singaraja: Refika Aditama.
- Ramadhan, Syahrul. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Ikhtiar.
- Sudaryanto. 1994. *Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah mada University press
- Sobur, Alex. 2009. *Semiotika komunikasi*. Bandung: Rosda
- Nadar, F.X. 2013. *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suwondo, Tirta. 2016. *Pragmatisme Pascakolonial: Trilogi Gadis Tangsi dalam Sistem Komunikasi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Henry Guntur. 1986. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Yule, George. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2015. *Kajian Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuchdi, Darmiati. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Ganesha.

